

LISE HERBRETEAU & ANNA SOLON

LA FONTAINE DES BIÈS

& LES RÉSEAUX HYDRAULIQUES

MAGNY-EN-VEXIN

LICENCE PROFESSIONNELLE PRÉSERVATION & MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI
2020 - 2021

CERISY PARIS
UNIVERSITÉ

REMERCIEMENTS

Nos remerciements s'adressent dans un premier temps à Monsieur Yann Grillère, adjoint au maire de Magny-en-Vexin en charge du patrimoine, qui nous a permis de réaliser ce projet tuteuré. Nous tenons à lui témoigner toute notre reconnaissance pour les informations, les contacts et l'aide qu'il a pu nous apporter tout au long de ce projet. Nous le remercions de la confiance qu'il nous a accordée et espérons sincèrement que notre résultat sera à la hauteur de ses attentes.

D'autre part, nous tenions à exprimer toute notre gratitude à Madame Katalin Escher, pour nous avoir accompagnées tout au long de la réalisation de ce projet. Nous la remercions pour toutes les réponses aux diverses questions qui nous préoccupaient qu'elle nous a apportées, afin que nous puissions par la suite avancer le plus sûrement possible dans l'élaboration de ce rapport. De plus, nous lui sommes reconnaissantes pour sa bienveillance, ses conseils et sa perpétuelle disponibilité.

Nous tenions également à témoigner toute notre reconnaissance aux personnes suivantes :

- Madame Menendez, pour son accompagnement durant cette année de licence professionnelle et ses précieux cours sur le diagnostic des pathologies du bâti,
- Madame Godot, pour les nombreuses connaissances en histoire de l'art et de l'architecture qui nous ont été transmises cette année, qui nous seront essentielles dans notre future profession, et que nous avons pu employer dans le cadre de ce travail universitaire,
- Madame Do Carmo, pour ses indispensables conseils concernant la rédaction de ce rapport et ses précieuses méthodes de recherche,
- Le personnel des Archives du Val-d'Oise, pour nous avoir accueillies une après-midi malgré ces conditions sanitaires compliquées afin de nous fournir les multiples documents dont nous avons besoin,
- Nos camarades de promotion, avec lesquels nous avons pu échanger diverses informations utiles au bon avancement de chaque projet,
- Le personnel du supermarché ALDI, pour nous avoir accordé l'accès à la Fontaine des Blés lors de notre déplacement à Magny-en-Vexin, Monsieur Vayssie, ancien propriétaire de la société VARTP ; Monsieur Cheron, ancien adjoint au maire de Magny-en-Vexin ; Madame Beyer, adjointe en charge de l'urbanisme à la mairie de Magny-en-Vexin ; Madame Droit, secrétaire du SIAEP de Magny-en-Vexin ; Monsieur Auzolle, architecte ; et la société coopérative agricole SEVEPI, d'avoir pris le temps de répondre à nos appels.

SOMMAIRE

Introduction	p. 4
I. Magny-en-Vexin, ville d'histoire	p. 5
1. Généralités et histoire de Magny-en-Vexin	p. 5
2. Une ville portée par l'agriculture	p. 10
3. La Fontaine des Blés à travers les siècles	p. 13
II. La Fontaine des Blés	p. 23
1. Descriptif architectural de la fontaine	p. 23
2. Les matériaux de construction	p. 24
3. Etat sanitaire de la fontaine et de la Porte de Paris	p. 26
III. Les sources et réseaux hydrauliques	p. 41
1. L'eau à travers Magny-en-Vexin	p. 41
2. Le développement de la ville autour de l'eau	p. 43
3. Le système de canalisations	p. 47
4. Projet de rayonnement autour de l'eau et de la fontaine	p. 50
IV. Projections de valorisation	p. 59
1. Mesures de conservation	p. 59
2. Propositions de mise en valeur	p. 68
3. Propositions détaillées d'aménagements	p. 72
4. Les financements	p. 84
Conclusion	p. 88

SOMMAIRE

Bibliographie	p. 90
Webographie	p. 91
Glossaire	p. 94
Annexes	p. 99

Maquette numérique de la Fontaine des Blés, DAO réalisé via Revit et Lumion

INTRODUCTION

Tel un aboutissement à cette année de Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti (PMVPB), la réalisation du projet demandé aux étudiants repose sur la mise en application des diverses notions acquises dans le cadre d'un programme de restauration et de valorisation d'un ensemble de bâtiments afin d'en assurer la place au sein du patrimoine local.

Cette année, Madame Katalin Escher nous a proposé d'œuvrer en partenariat avec la municipalité de Magny-en-Vexin qui souhaite faire de sa ville un site culturel attractif au service des patrimoines, s'inscrivant dans des politiques culturelles, éducatives et sociales.

Le 26 janvier 2021, nous nous sommes rendus à Magny-en-Vexin afin d'échanger avec Monsieur Yann Grillère, adjoint au maire en charge du patrimoine, et de ce fait, découvrir les quatre édifices sur lesquels porteraient ce projet de mise en valeur. A l'issue de cette journée, nous avons choisi de travailler en binôme sur la Fontaine des Blés et les réseaux hydrauliques de la ville. En effet, découverte lors de la campagne de construction d'un nouvel ALDI, l'aspect mystérieux de ce petit édifice nous a charmé. L'Hôtel de Crosne, l'Hôtel de Brière et l'église de la Nativité-de-Notre-Dame sont, quant à eux, traités par nos camarades.

Notre mission consiste ainsi en la mise en valeur de ce petit patrimoine longtemps abandonné, tout en dynamisant le réseau hydraulique autour duquel la ville s'est inscrite. Dans un premier temps, nous insérerons la Fontaine des Blés dans l'histoire de la ville, puis dans un second temps, nous l'étudierons plus en détails en effectuant notamment un descriptif architectural et un diagnostic sanitaire. D'autre part, nous aborderons la place de l'eau à Magny-en-Vexin ainsi que l'insertion de cette ressource dans le projet d'urbanisation de la ville autour du label « Ville et Pays d'art et d'histoire » et du programme « Petites villes de demain ». Enfin, nous vous proposerons des principes de restauration à mettre en place pour conserver la Fontaine des Blés, suivis de plusieurs propositions d'aménagements qui permettraient de dynamiser l'environnement dans lequel elle s'inscrit.

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

1. Généralités et histoire de Magny-en-Vexin

La ville de Magny-en-Vexin se situe dans le département du Val-d'Oise, à soixante kilomètres de Paris. La ville est traversée dans sa longueur par la route impériale de Paris à Rouen, anciennement la route impériale 14 et maintenant route départementale 14. La rivière de l'Epte sépare le canton* de Magny-en-Vexin du département de l'Eure dans laquelle se jette la rivière de l'Aubette après un cours de dix-sept kilomètres depuis sa source à Nucourt près de Magny-en-Vexin.

Carte de France localisant Magny-en-Vexin, Google Maps

Magny-en-Vexin s'étend sur une surface d'environ 14 hectares et voit sa démographie augmenter au fil des ans. En 2018, la ville comptait 5750 habitants, soit 1,45% de plus qu'en 2013. Lorsque l'on s'intéresse aux données recensées par l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, la population a augmenté de 400% en près de 200 ans, entre 1821 lorsque la ville comptait 1426 habitants, et 2018, où il y en avait 5750.

Le blason de Magny-en-Vexin est constitué sur un fond azur, d'une part, de trois fleurs de lys d'or, et d'autre part, d'un chevron d'or accompagné de trois croisettes ancrées. Une salamandre enflammée sur fond doré repose sur ces deux fractions. La ville obtient ce blason lorsque sous François Ier, Magny-en-Vexin est élevée au rang de bailliage royal et de ville entre 1532 et 1546.¹

1. Notice sur la ville de Magny, M. Feuilloley, 1865

* voir Glossaire

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Un petit point sur la géologie de Magny-en-Vexin¹

Au sommet du coteau sur lequel s'élève la ville, le sous-sol se compose d'une argile plastique perméable aux eaux pluviales, donnant ainsi naissance à de petites sources. A mi-côte, le sol est de type argileux dont la base est un banc de craie assez épais. Le canton de Magny-en-Vexin se situe à une altitude moyenne de 108 mètres au-dessus de la mer. Arthies, le point le plus élevé se situe à 203 mètres et Vétheuil, le point le plus bas, à 12 mètres. La ville est, elle, bâtie sur une altitude variant entre 80 et 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Dans cette région située au nord de la ligne Bray-Wy où l'altitude oscille entre 100 et 150 mètres, le sol repose sur un socle composé, de bas en haut, de calcaires du Bartonien et du Lutécien. Le calcaire grossier du Lutécien se présente tel un banc de 20 à 30 mètres duquel on extrait par endroit au moyen de carrières d'extraction de la pierre à bâtir. Ponctuellement, on peut trouver sur ces formations des limons de plateaux* d'une épaisseur variant entre 1,80 et 2 mètres.

Comme évoqué ci-dessus, la zone dispose d'un réseau hydrographique important. L'Epte, l'Aubette et ses affluents, et le Cudron plus au nord de Magny-en-Vexin, mettent à nu une série de formations tertiaire, d'argiles plastiques de l'Yprésien inférieur/Sparnacien, ou crétacés, de craie blanche à silex du Campanien et du Santonien dans la vallée de l'Epte.

Dans les vallées, on peut distinguer au niveau des versants des colluvions* et des formations résiduelles à silex, meulière et grès, parfois recouvertes de limons de plateaux.

Capture d'écran Google Maps présentant la zone étudiée incluant Magny-en-Vexin au-dessus de la ligne Bray-Wy

1. Inventaire archéologique du canton de Magny-en-Vexin. Tome 1, P. Ouzoulias, 1988

* voir Glossaire

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Magny-en-Vexin à l'époque gallo-romaine

Le nom de Magny est porté par plus de vingt communes en France. Ce nom viendrait du mot latin manere, qui signifie demeurer, séjourner. Quatre journées de marche étaient nécessaires pour se rendre de Rouen à Paris. Magny-en-Vexin, par sa position sur l'itinéraire a toujours dû être une étape, ainsi cela expliquerait ainsi son étymologie. A l'époque, depuis la conquête des Gaules par Jules César, la France était une province romaine divisée en plusieurs gouvernements. Les ancêtres des Vexinois étaient le peuple des Véliocasse.¹

La ville de Magny-en-Vexin semble détenir une existence très ancienne. De l'époque gallo-romaine, ont été retrouvés des tombes, des tuiles, des briques et autres débris. Sous la domination romaine, Magny-en-Vexin fut en effet l'une des stations de la Chaussée stratégique de Jules César. Cette route part de Pontoise, traverse Arthieux, puis Magny, Estrées, se dirigeant ensuite vers la Normandie. Des géographes ont ainsi placé la station Petromentalum, correspondant à la ville de Magny, dans l'Itinéraire d'Antonin, reproduit au XIII^{ème} siècle et connue sous le nom de Table de Peutinger le guide de voyage de la Rome antique recensant les villes-étapes l'Empire.

Extrait de la Table de Peutinger édition de 1887/1888 de Conradi Milleri

Magny-en-Vexin fut dominée par les Normands depuis 885, et ce jusqu'au Traité de Saint-Clerc-sur-Epte signé à l'automne 911 qui permet une pacification du royaume et de ses territoires bordants la Seine donnés en fief au chef Viking Rollon.

La région est continuellement éprouvée durant la guerre de Cent Ans et Magny-en-Vexin n'est pas épargnée, l'église sera notamment incendiée par les Anglais en 1436. Propriété de la seigneurie des Villeroy depuis le XIV^{ème} siècle jusqu'en 1533, Magny-en-Vexin obtient le statut de ville par François Ier entre 1532 et 1546 puis est rattachée à la seigneurie de Catherine de Médicis en 1550 qui la transmettra au duc d'Alençon en 1570.¹

1. Notice sur la ville de Magny, M. Feuilloley, 1865

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Une ville en perpétuel développement

Magny-en-Vexin était entourée d'une enceinte qui fut plusieurs fois agrandie. Son dernier développement est indiqué par les boulevards actuels qui en étaient, à l'époque, les fossés.¹

Etats de l'enceinte, carte tirée de l'ouvrage Magny-en-Vexin des origines à 1914 de F. Waro et R. Vasseur

Carte présentant les fortifications de la ville, tirée de l'ouvrage Magny-en-Vexin des origines à 1914 de F. Waro et R. Vasseur

Cette enceinte fut garnie de six tourelles aujourd'hui disparues, et de quatre portes fortifiées qui la fermaient, respectivement nommées Porte de Vernon, de Beauvais, de Rouen et de Paris. Ces portes étaient fermées la nuit, et sur celle de Vernon se tenait le guetteur chargé d'avertir de l'arrivée des ennemis. Les tours étaient : à l'Est, la tour Robin ; à l'Ouest, la tour de Saint Quentin ; au Nord-Ouest, les tours de Bonnevaine et de Francin ; au Sud, les tours Fouquet et celle des Cordeliers, l'unique qui subsiste encore aujourd'hui.²

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

2. Monographie d'instituteur de Magny-en-Vexin, G. Hubert, 1899, 1 T 142

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Les quatre portes de l'enceinte de Magny-en-Vexin vers 1725, illustrations issues de la Monographie d'instituteur de la ville datant de 1899, Site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 1 T 142

En 1696, la ville obtient les droits de place aux foires du samedi et du mercredi. Le marché du samedi devint l'un des plus importants marchés de la région Ouest pour ce qu'il s'agit de la vente de grains, concurrençant ainsi ceux de Beauvais, d'Evreux et du Neubourg. La ville prospérait grâce au commerce et les passages s'intensifiaient. On décida de paver l'entièreté de la ville en 1728, alors que seule la Grande-Rue depuis la porte de Paris jusqu'à celle de Rouen ne l'était.¹

En 1768, Monsieur de Senozan, nouvellement détenteur de la seigneurie, s'oppose au vœu des habitants de réparer la porte de Rouen. Il la fait démolir et en vend les matériaux, égalant douze voitures de pierre. Par la suite, il fera démanteler toutes les fortifications de la ville et ne conservera que trois bastions et la porte de Paris dont il loua les deux tours à un cabaretier. Ses décisions furent si contestées qu'il ne reparut plus à Magny-en-Vexin et vendit la seigneurie à un marquis, Monsieur de Vallière, grand maître de l'artillerie de France.¹

En 1777, les habitants de Magny-en-Vexin adressèrent une pétition à Monsieur Louis Thiroux de Crosne, intendant de la généralité de Rouen, pour obtenir la démolition de la porte de Paris qui gênait la circulation, ainsi que les deux tours qui la défendaient, et enfin l'édification d'une fontaine et d'un abreuvoir sur l'emplacement qu'elles occupaient. Nous reviendrons sur ce passage historique dans une prochaine partie destinée à l'histoire de la Fontaine des Blés.

Intéressons nous désormais à l'important centre agricole que devient Magny-en-Vexin au XIXème siècle, renforçant ainsi l'attractivité et le développement de cette ville au haut potentiel.

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

2. Une ville portée par l'agriculture

Au XIX^{ème} siècle, l'agriculture devient la principale industrie du canton. Sous le règne de Louis XVI déjà, l'agriculture avait pris un peu d'essor parce-que quelques hommes du pays tels que le duc de la Rochefoucauld ou Monsieur de Brière se plaisaient à l'encourager. Ils introduisirent par exemple la pomme de terre, qui venait d'être introduite en France par Monsieur Parmentier, et que Monsieur de Brière se mit à cultiver dès 1786.¹

La Révolution, en supprimant la féodalité,* et Napoléon Bonaparte, par sa découverte du sucre de betterave, conduisirent à l'essor de l'agriculture. Le progrès démarra lors des années de paix de la Restauration et vit s'édifier de nombreuses grandes fermes et exploitations de moindre envergure. Les terres jadis consacrées presque exclusivement aux céréales furent transformées en herbages, c'est-à-dire des prairies naturelles. Leur nombre triple quasiment, passant de 27 hectares en 1819 à 69 à la fin du siècle. Une majeure partie est réservée à l'engraissement des bovins issus des marchés bas-normands et bretons. Le surplus servait à nourrir les vaches laitières et autres bêtes d'élevage. Néanmoins, la production de céréales n'a pas diminué à cause de la suppression des jachères.¹

Carte postale représentant l'intérieur de la ferme de Charmont, Magny-en-Vexin, site Delcampe

Carte postale présentant la Sucrierie de Magny-Blamécourt, site Delcampe

Enfin, la création de la Sucrierie de Magny-Blamécourt a permis le développement de la culture de la betterave qui emploie beaucoup d'engrais issus de l'agriculture locale. Sur les communes voisines de la Roche-Guyon, Vétheuil et Haute-Isle, on trouve sur leurs coteaux quelques hectares de vigne.

1. Histoire de Magny-en-Vexin, M. Feuilloley, réédition de 1991

* voir Glossaire

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

L'agriculture florissante de la ville a continué de faire prospérer le commerce et les foires hebdomadaires. A la Halle de Magny-en-Vexin, on y vendait les grains de blé, les produits secondaires de l'agriculture s'écoulaient sur les marchés de Magny-en-Vexin, de la Roche-Guyon et de Mantes.

Carte postale de l'ancienne halle de Magny-en-Vexin lors du « Marché aux Veaux », site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 102 107

Carte postale colorisée « La halle » de Magny-en-Vexin, site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 102 108

Cependant, la création du chemin de fer de Paris à Rouen vers 1843 et la concurrence imposée par Paris ont impacté les activités commerciales de Magny-en-Vexin. A l'origine une étape importante de roulage, le trafic et la circulation furent détournés de la route autrefois très fréquentée.¹

Carte postale représentant les Bords de l'Aubette vers le Moulin de la Planche, Magny-en-Vexin, site Delcamp

Ticket pour emprunter le Chemin de fer de l'Ouest menant au Havre depuis Paris en passant par Rouen, environ 1843, site Delcamp

1. Monographie d'instituteur de Magny-en-Vexin, G. Hubert, 1899, 1 T 142

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Les foires de Mai et de Septembre datant du XVème siècle n'ont plus la même importance qu'autrefois, le marché du mercredi autorisé sous Louis XIV est peu à peu abandonné et celui du samedi subsiste mais ne donne plus lieu qu'à un simple commerce de détails et de denrées.

Toutefois, le grain resta un important commerce malgré le déclin de 1843. La région étant fertile et bien cultivée, les affaires prospérèrent sous la halle de la ville.

Marchés et foires de Magny au XIX ^e siècle	
Les marchés	
1810	Samedi : grains et denrées
1865	Mardi : farines, rouennerie et denrées Mercredi : veaux Samedi : grains et denrées
1905	Samedi : grains, denrées alimentaires, bonneterie, rouennerie, chaussures
Les foires	
1865	2 février : 1 jour ; 1 ^{er} mai : 1 jour. 29 septembre : 1 jour. Chevaux, bestiaux, quincaillerie, friperie
1905	1 ^{er} samedi de février : 2 jours ; 1 ^{er} samedi de mai : 2 jours. Dernier jour de septembre : 2 jours. Chevaux, bestiaux, quincaillerie et friperie

Marchés et foires de Magny-en-Vexin au XIX^e siècle, extrait du livre La Vie rurale dans le Mantois et le Vexin au XIX^e siècle de E. Bougeâtre

Après s'être soucié de l'histoire de la ville de Magny-en-Vexin et de son attache avec l'agriculture, focalisons nous désormais sur la Fontaine des Blés en abordant les divers acteurs et événements qui ont alimenté son histoire.

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

3. La Fontaine des Blés à travers les siècles

Longuement délaissée, la Fontaine des Blés est un édifice plutôt mystérieux. En effet, située dans le fond de la propriété de la société VAR TP de 1991 à 2006, le propriétaire, Monsieur Vayssie, n'a jamais eu d'informations la concernant mis à part qu'elle ne devait pas être détruite. Au cours du temps, la végétation s'est emparée de la fontaine jusqu'à la recouvrir entièrement. C'est en 2020 lorsque les travaux d'un nouvel ALDI ont vu le jour sur la même parcelle, que l'on a redécouvert la Fontaine des Blés.

Carte présentant les abords du site, issue du formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03 (voir Annexe 1)

Photo de l'ancienne maison sur la parcelle de la Fontaine, 2017, Google Maps

Zoom sur la pancarte de la maison : "La Fontaine aux Blés", Google Maps

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Parcelle concernée pour la construction du nouvel ALDI

Maquette numérique du projet ALDI

*Images issues du formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03*

Datant du XVIII^{ème} siècle, la Fontaine des Blés s'est faite assez discrète et apparaît très succinctement dans les archives de la ville.

Dans le but de compléter nos recherches, nous les avons élargies sur divers points afin d'établir une analyse du contexte dans lequel s'inscrit la fontaine, ainsi que pour émettre quelques hypothèses. C'est pourquoi nous aborderons les sujets suivants : la Porte de Paris, la colline de St-Antoine, la commune de Charmont, la route commerciale Rouen-Paris, l'agriculture et la place de l'eau dans la ville.

Pour commencer, il est important de rappeler que Magny-en-Vexin a obtenu le titre de ville à la fin du règne de François I^{er}, vers 1545, par le seigneur des lieux Nicolas de Neuf-Ville de Villeroy. Il fit également entourer la ville de fossés, de murailles et de tours pour la protéger. Afin de garder un contact avec les villes voisines, la muraille fut percée par quatre entrées fortifiées nommées selon leur position respective : Porte de Paris, de Rouen, de Beauvais, et de Vernon.

Ces trois dernières perdront rapidement leur utilité et seront démolies en 1768, peu après la construction de la route de Paris à Rouen.

Ville d'étape grâce à sa position centrale à mi-chemin entre Paris et Rouen, Magny-en-Vexin a su agrandir son bourg et développer un commerce florissant. Considérée comme « l'entrepôt des blés du Vexin Normand », blés destinés à la consommation de Paris et des villes voisines, on érigea de 1765 à 1775, sous les conseils de Monsieur de Montfeu, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, une route de Paris à Rouen pour faciliter le transport et les accès. Antérieurement, ils utilisaient un chemin passant au-dessus de St-Antoine, qui suivait la cavée de la Justice, le chemin des Marais-Chauds et filait en ligne droite sur la porte de Paris. Il est dit dans des articles que la route de Mantes était devenue impraticable à la circulation des voitures à cheval et que le service des dépêches était effectué par un piéton.¹

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

- Vieux chemin de Mantes
- Grande route de Mantes à Magny
- Grande route de Rouen à Paris

Localisation des chemins traversant Magny-en-Vexin, Plan cadastral de 1819 - Section A, site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 3P2670

Depuis la construction de la grande route de Paris à Rouen, Magny-en-Vexin a su se développer et les transports sont devenus plus rapides et simples. Cependant, en Mars 1777, la dernière porte, celle de Paris subit quelques modifications qui, par la suite, poseront problème. Effectivement, le cintre qui tenait les deux tours était trop bas et devenait donc un obstacle à la circulation sur la nouvelle route. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées, chargés de la région, ont alors suggéré d'enlever le cintre, ce qui entraînera la ruine presque totale des deux tours. Celles-ci s'appuyaient en effet sur la porte et étaient soutenues par l'arc plein cintre.* Pendant plusieurs mois, l'entrée de la ville fut encombrée et défigurée par les décombres des tours qui menaçaient de s'écrouler, lesquelles pouvaient écraser par leur chute les voyageurs et les voitures.¹

Reconstitution de la Porte de Paris vers 1725, issue de la Monographie d'instituteur de la ville datant de 1899, Site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 1 T 142

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

* voir Glossaire

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Agacés de cette situation, les habitants de Magny-en-Vexin rédigèrent une pétition à l'intention de Monsieur de Crosne lors d'une assemblée générale le 15 septembre 1777. Louis Thiroux de Crosne (1736 -1794) était un magistrat français, dernier lieutenant général de police à Paris et intendant de la généralité de Rouen. Cette pétition portait sur divers points. Dans un premier temps, les magnitots souhaitaient que la porte de Paris soit entièrement démolie afin de ne plus gêner la circulation et qu'elle soit remplacée par une fontaine et un abreuvoir. L'ancien abreuvoir placé au pied d'une des tours de la porte n'était pas assez large et profond pour recueillir les eaux de grandes pluies qui se déversaient alors sur la chaussée. Lors des saisons hivernales, l'eau recouvrait de glace la route, interrompant ainsi la circulation. En outre, les habitants demandèrent que pendant toute la durée des travaux, le chantier soit payé avec l'argent de la corvée de la ville.¹

Les deux premières demandes furent acceptées et très rapidement exécutées, à l'inverse de celle portant sur le financement du projet ; Monsieur de Crosne ayant refusé d'utiliser la corvée royale à cet effet. La reconstruction ne pouvant se faire sans entraîner de dépenses et Magny-en-Vexin étant dépourvue de revenus, on envoya le 12 janvier 1778 une demande de subventions au ministre des Finances de Louis XVI. C'est un mois plus tard, le 13 février que Monsieur Necker (1732-1804) répondit favorablement à la requête de la ville en accordant la somme de 8426 livres pour les travaux.¹

Le projet fut imaginé par Monsieur de Montfeu, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées. Il s'agissait de reconstruire un abreuvoir plus grand de trente mètres de long et sept mètres cinquante de large pouvant contenir quatre hectolitres d'eau, afin de subvenir aux besoins en cas d'incendie dans le quartier.¹

Quant aux deux piliers, il furent édifiés sur un socle de forme carrée, et atteignirent deux mètres soixante pour la base et sept mètres soixante-dix de haut en tout. Ornementés d'un chapiteau formant un entablement couronné par un vase fermé, les pilastres reflétaient une certaine monumentalité.¹

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Plan d'aménagement de la nouvelle Porte de Paris, issu de l'ouvrage Magny-en-Vexin des origines à 1914 de F. Waro et R. Vasseur

Selon Monsieur Rolland Vasseur et Madame Françoise Waro, écrivains de l'ouvrage Magny-en-Vexin des origines à 1914, les piliers ne concorderaient pas tout à fait avec le projet original.

Initialement, les pilastres n'étaient pas couronnés d'un vase mais d'un simple pyramidion* en pointe de diamant tel qu'on peut l'observer sur le dessin ci-dessus. En outre, la vasque de la fontaine devait être plus importante et le bas-relief* inférieur du pilier abritant la fontaine devait comporter trois fleurs de lys accompagnées de la couronne royale et de ses branches de laurier. Cependant, on retrouve un trophée de drapeaux plantés dans la partie centrale buchée sur laquelle a été sculptée une pique. Il s'avère aussi que l'inscription commémorative qui était prévue dans l'un des cartouches sous l'entablement du pilastre a été retirée en 1793. Le second pilastre est orné d'un trophée d'armes avec des canons, des boulets et une hache en souvenir du marquis Joseph Florent de Vallière, grand maître de l'artillerie de France. La famille Vallière n'était pas la seigneurie principale de Magny-en-Vexin mais elle eut une grande influence dans la ville et notamment lors de la construction de la nouvelle route de Paris. C'est pourquoi, l'un des piliers leur rend hommage.¹

Dessin initial de l'un des piliers, issu de l'ouvrage Magny-en-Vexin des origines à 1914 de F. Waro et R. Vasseur

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

* voir Glossaire

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Carte postale présentant la Porte de Paris et ses deux pilastres, celui de droite abritant la fontaine, début des années 1900, site Delcampe

L'an de grâce
M.DCC.XX.VIII
Ce monument de la munificence
De notre Glorieux Monarque
Louis XVI
A été élevé sous les heureux auspices
Et par les soins bienfaisants
De M. Thiroux de Crosne, Intendant
de la généralité de Rouen
secondés du zèle patriotique
de M. Dailly
Premier commis des finances
et de Mrs Lemarié lieut. t. gén.l
et Saussay, seul échevin.
Mme la marquise de Souches de
Vallière, dame de Magny
a posé
la première pierre

Inscription gravée sur le pilastre de gauche, image issue de l'ouvrage *Magny-en-Vexin des origines à 1914* de F. Waro et R.Vasseur

C'est le douze juin 1778 qu'a eu lieu la pose de la première pierre du pilastre de droite d'où coulera l'eau de la future fontaine destinée à alimenter la partie supérieure de la ville.¹

Regnant
Lud XVI Avite virtutis amulo
Annunte
Celeb. D. D. De Necker
Summo pub arar præfêcto
Favente
Cl. D. D. Thiroux De Crosne
Rei Neutr Moder integerrimo
Procurante
Opt viro D. D. D'ailly
Vect Rite partiendis Præposito
Hoc
Regi Munif Monumentum
A E C
J. B. H. L. Le Marié urbis prætor
et J. L. H. Sauffay Ædilis
P L P
Max ord omn Concurfu et app
Jlluft D. D. De Souches De Vallieres
Peram Civ Magn Patrona
Anno
Rep Salut M. D CC. LXXVIII
pp. vêt arm ovid ultriot De Montfren
Confr. Lud Le Tellier

Inscription gravée sur le pilastre de droite, image issue de l'ouvrage *Magny-en-Vexin des origines à 1914* de F. Waro et R.Vasseur

Comme il est écrit sur l'inscription gravée sur le pilastre de gauche, cette première pierre a été posée par Madame Louise Victoire de Souches de Vallière, veuve du Marquis de Vallière.

1. *Magny-en-Vexin des origines à 1914*, R. Vasseur et F. Waro, 1995

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

L'eau de la fontaine du pilier provenait de la Fontaine des Blés, située dans le hameau de St-Antoine, au Sud de la nouvelle route. Hélas, nous ne pouvons déterminer la date précise de sa construction au cours du XVIIIème siècle. Il est cependant supposé qu'elle a vu le jour au cours des mêmes années que le projet de reconstruction de la Porte de Paris.

Photographie de la Porte de Paris prise le 31 mars 2021 lors de notre déplacement à Magny-en-Vexin

Photographie de la Fontaine des Blés prise le 31 mars 2021 lors de notre déplacement à Magny-en-Vexin

L'eau de la Fontaine aux Blés était amenée jusqu'à la Porte de Paris par un conduit en grès de huit cent mètres sous le sol de l'ancienne route avec quelques regards superposés le long du circuit. Le tout était lié par des joints en ciment. C'est l'artisan fontainier guyonnais Urbain Lucé, qui s'est occupé des travaux. Avant de recouvrir de terre le circuit il fallait laisser le ciment sécher. Le travail exposé à la vue de tous fera l'objet d'un acte de vandalisme qui retardera de plusieurs jours la fin des travaux. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1778 que les travaux s'achèveront par l'installation, au-dessus de la fontaine du pilier, d'une plaque commémorative de forme ovale en marbre blanc. Cette plaque est gravée des noms des bienfaiteurs qui ont permis la réalisation de l'ensemble du projet.¹

Hypothèse du tracé du conduit depuis la Fontaine des Blés jusqu'à la Porte de Paris, Plan cadastral de 1819 - Section A, site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 3P2670

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

En 1782, il y eut un accord entre les habitants de la ville et Monsieur Brière, propriétaire de la Fontaine des Blés et d'un hôtel particulier dont il a hérité. Mort en 1804, il était jusqu'ici collecteur des impôts. Il fut convenu que le partage des eaux se feraient dans le regard d'aval proche de l'embouchure du cours d'eau, en perçant une cuvette de quatre trous égaux. Trois étaient prédestinés aux habitants de la ville et un pour Monsieur Brière. En effet, l'eau était une denrée rare pour les habitants de Magny-en-Vexin puisqu'ils devaient se limiter à la fontaine de la Porte de Paris et quatre autres puits publics : Place d'Armes, dans la cour du Cygne, à l'angle de la rue Royale et St Sauveur, et rue de La Poste. Le problème des puits publics était la qualité de l'eau souvent impropre aux besoins domestiques. A propos des puits privés, il en existait 150 en 1899 selon la monographie de l'instituteur, en effet, quelques privilégiés avaient la chance de posséder un puits privé sur leur propriété.¹

Il est dit que la Fontaine des Blés était la source principale de Magny-en-Vexin, mais en 1813 le niveau de l'eau était devenu si bas qu'il causa l'assèchement de la fontaine et priva ainsi la ville de la ressource hydraulique. Malgré le geste de plusieurs particuliers partageant leur source, les magnitais furent forcés de se rendre à la rivière pour obtenir de l'eau.²

De nouveau, en 1832, la fontaine des piliers fonctionnait mal avec un débit faible et intermittent. On découvrit par la suite qu'il manquait de la glaise* sur des conduits, laissant s'échapper l'eau. Le circuit fut débouché et réapprovisionné en glaise, l'installation tenue plusieurs mois. Inévitablement, chaque été, la fontaine restait à sec pendant trois mois, la source n'étant pas assez abondante en cas de sécheresse.²

En 1863 fut découvert un gros volume d'eau sur le chemin de la Justice par un ancien entrepreneur du bâtiment et membre du conseil, Monsieur Jacques Paysant. Celui-ci proposa de restaurer la fontaine avec en moyenne, un débit de quatorze litres d'eau par minute, en amenant l'eau de la source des Blés et celle du chemin de la Justice jusqu'à la fontaine des piliers. Afin de rendre service à la ville, un certain Monsieur Feuilloley, ancien maire de Magny-en-Vexin, fit don à la ville d'une source d'eau située dans un de ses prés.²

1. Monographie d'instituteur de Magny-en-Vexin, G. Hubert, 1899, 1 T 142

* voir Glossaire

2. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

En 1871, une étude fut réalisée sur le débit encore trop faible de la fontaine de la porte. Les résultats montreront que son débit d'un litre cinq d'eau par minute est très faible comparé à celui promis par Monsieur Paysant. Suite à l'envoi d'un huissier auprès de l'ancien entrepreneur, il revit ses travaux. La fontaine fonctionna correctement jusqu'à la prochaine saison d'été. La cause majeure était en faite le mauvais état des conduits bouchés par le développement de racines à l'intérieur.¹

Nous ne savons pas à partir de quand la Fontaine des Blés ne fut plus utilisée, mais afin de résoudre cette problématique de l'approvisionnement de l'eau dans Magny-en-Vexin, la ville disposa des pompes sur les quatre autres puits. Par manque d'entretien, les puits communs se dégradèrent et plusieurs cessèrent de fonctionner.

Nous avons pu observer que sur l'une des pierres de la Fontaine des Blés, se trouve une date gravée, "1814". Aucun document ne stipule cette date, mais nous pouvons supposer qu'elle correspond à une potentielle restauration. Effectivement, la fontaine révèlent des traces de changement au niveau de son appareillage.* Celui-ci a subi des modifications, plus précisément des rajouts de pierre et de bouchons.*

Photographies de la Fontaine des Blés prises le 31 mars 2021 lors de notre déplacement à Magny-en-Vexin

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

* voir Glossaire

I. MAGNY-EN-VEXIN, VILLE D'HISTOIRE

Il est également important de souligner qu'en Septembre 1952, le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts inscrit les deux piliers de la Porte de Paris sur l'inventaire des Monuments Historiques pour assurer leur conservation. (voir Annexe 2)

Arrêté datant de 1952 pour l'inscription des Portes de Paris au registre des Monuments Historiques, Médiathèque de l'Architecture du Patrimoine

Maintenant que l'aspect historique de la Fontaine des Blés a été abordé, il convient d'aborder dans la prochaine partie des thématiques plus techniques telles que son architecture, les matériaux qui la composent et son état existant.

II. LA FONTAINE DES BLÉS

1. Descriptif architectural de la fontaine

L'eau, indispensable aux développements agricole et économique, est nécessaire à de nombreuses activités. La forme la plus simple d'une source aménagée est un bassin maçonné offrant une réserve d'eau que les habitants peuvent puiser. Ici, l'eau du bassin est protégée par un édifice*, donnant ainsi à la source l'appellation de fontaine couverte.

La Fontaine des Blés est un petit édifice en pierre carré d'environ 2,5 mètres de côté. Il se situe sur un terrain pentu dont le dénivelé avoisine les 30 centimètres entre la base visible de la face arrière de la fontaine, et la base visible de la face avant.

La fontaine est surmontée d'une toiture pyramidale en pierre dont les 4 pans sont identiques. L'embrasure* située sur la façade avant se distingue avec, en son sommet, un arc en anse de panier*. A l'intérieur de la fontaine couverte, un bassin permet d'accéder directement à la ressource hydraulique.

FAÇADE AVANT

FAÇADE OUEST

FAÇADE ARRIERE

FAÇADE EST

Photographies des 4 faces de la Fontaine des Blés prises le 31 mars 2021 lors de notre déplacement à Magny-en-Vexin

II. LA FONTAINE DES BLÉS

2. Les matériaux de construction

La fontaine est principalement faite de pierres avec un jointolement* en ciment. Grâce à nos connaissances et quelques recherches sur la géologie du Vexin, nous avons émis une hypothèse quant à la nature de la roche. En effet, il est probable que celle-ci soit un calcaire de type lutétien.

Nous savons grâce à une étude sur la géologie du Val-d'Oise réalisée par son conseil général et l'institut Polytechnique Lasalle-Beauvais/IGAL, que le terrain de cette région présente du calcaire tertiaire lutétien reposant sur un soubassement de craie. Il s'avère aussi que les carrières exploitées dans le Vexin, depuis l'époque médiévale jusqu'au XXème siècle, étaient des carrières à ciel ouvert et souterraines, de calcaire lutétien.

De plus, dans l'ouvrage Magny-en-Vexin des origines à 1914 des écrivains Monsieur Rolland Vasseur et Madame Françoise Waro, il est indiqué que la pierre utilisée pour la construction des piliers de la Porte de Paris provenait, pour la dure, des carrières d'Arthieul, Averno et Nucourt, et pour la tendre, de Saint-Gervais.

Sur la Fontaine des Blés, on peut observer le sens des lits de la pierre ce qui hypothétiquement, exclut le grès.

Le calcaire du Lutétien

Le calcaire lutétien est une pierre de couleur jaunâtre/blonde plutôt tendre et facile à travailler. Elle reste quand même solide et globalement résistante à l'usure.

Il est à noter que le calcaire lutétien est un calcaire qualifié de « grossier ». Les calcaires grossiers sont des roches calcaires provenant de la région parisienne avec un sable qui se distingue des autres. Il est composé de débris de coquilles ou de moules brisés qui sont fondus dans la masse et ne se distinguent presque pas du ciment calcaire. Faciles d'utilisation, ils sont très employés dans la construction.

Ces calcaires gras sont très représentés par la pierre de Saint-Leu et la pierre de Saint-Maximin, extraites dans le même bassins.

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Photographie d'une pierre de St-Maximin, Rocamat.fr

Photographie d'une pierre de St-Leu, Rocamat.fr

Pour la restauration de la fontaine, il convient de proposer un matériau similaire en dureté*, grain et teinte. La pierre dite Roche Ferme proposée par la carrière de St-Maximin (voir Annexe 3) dans l'Oise réunie un grand nombre des caractéristiques.

Photographie aérienne de la carrière de Saint-Maximin, Oise (60), Rocamat.fr

Photographie de la carrière de Saint-Maximin, Oise (60), Rocamat.fr

* voir Glossaire

II. LA FONTAINE DES BLÉS

3. Etat sanitaire de la fontaine et de la Porte de Paris

Lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin, nous avons pu approcher la Fontaine des Blés et ainsi réaliser son diagnostic sanitaire.

La Fontaine des Blés est dans un état général, sanitaire et structurel, assez déplorable, compte-tenu des conditions dans lesquelles elle était conservée. Le temps, les intempéries et surtout la végétation ne l'ont pas épargnée. Découverte récemment, aucune mesure de conservation ou de restauration n'a été encore appliquée.

Nous avons donc relevé les différentes pathologies présentes sur la fontaine grâce au glossaire illustré sur les formes d'altération* de la pierre de l'ICOMOS. Nous les avons recensées, illustrées et localisées ci-dessous.

Légende

	Encrassement
	Colonisation biologique : algues vertes
	Perte de matrice : partie manquante
	Perte de matrice : alvéolisation/desquamation
	Perte de matrice : érosion
	Joints lessivés

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Façade avant

- Encrassement
- Colonisation biologique : algues vertes
- Perte de matrice : partie manquante
- Perte de matrice : alvéolisation/desquamation
- Perte de matrice : érosion
- Joints lessivés

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Façade arrière

- Encrassement
- Colonisation biologique : algues vertes
- Perte de matrice : partie manquante
- Perte de matrice : alvéolisation/desquamation
- Perte de matrice : érosion
- Joints lessivés

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Façade Ouest

- Encrassement
- Colonisation biologique : algues vertes
- Perte de matrice : partie manquante
- Perte de matrice : alvéolisation/desquamation
- Perte de matrice : érosion
- Joints lessivés

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Façade Est

- Encrassement
- Colonisation biologique : algues vertes
- Perte de matrice : partie manquante
- Perte de matrice : alvéolisation/desquamation
- Perte de matrice : érosion
- Joints lessivés

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Les mêmes pathologies se retrouvent sur les 4 façades et la toiture de la Fontaine des Blés. Ces altérations ont de nombreuses origines et causes possibles. Elles dépendent généralement des conditions environnementales, autrement dit, de facteurs externes d'altération.

L'eau favorise l'apparition de la plupart des altérations. En effet, l'eau mobilise les sels solubles, dissout les minéraux, induit l'implantation et l'activité d'organismes vivants et dégrade les propriétés mécaniques.

Focalisons nous désormais sur chacune des pathologies repérées sur notre petit édifice.

Les colonisations biologiques *

Des algues vertes, des lichens et de la mousse parsèment les pierres de la Fontaine des Blés.

Les algues vertes sont des organismes chlorophylliens* qui se développent dans des milieux particulièrement humides. En effet, l'humidité et la lumière sont des facteurs qui jouent un rôle majeur dans leur installation et leur développement.

Elle peuvent altérer leur support par divers phénomènes qu'elles induisent : la rétention d'eau qu'elles entraînent, la production d'acides organiques, le prolongement de certaines cellules qui dégradent de façon mécanique le support, la modification chromatique de la pierre, ...

Les lichens sont quant à eux constitués d'une symbiose* entre champignons et algues, l'ensemble formant un thalle*, c'est-à-dire un appareil végétatif sans feuilles ni tiges. Ils s'accrochent à la pierre grâce à leurs racines nommées rhizines* et forment des recouvrements colorés sur les surfaces humides et dans les petites cavités.

Sur le long terme, les lichens peuvent entraîner une désagrégation granulaire de la surface de la pierre à cause de leurs rhizines ou des acides organiques qu'ils produisent. Ces acides organiques réagissent avec la pierre pour créer un dépôt brun riche en oxalate de calcium et l'attaquent également chimiquement pour former des petits cratères correspondant au phénomène de pertes de matière nommé pitting.*

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Algues vertes

Lichens

Mousse

Exemples de colonisations biologiques, photographies prises de la Fontaine des Blés lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

Les altérations chromatiques

On retrouve de toute part des taches noires qui tapissent cette fontaine. Ces zones d'encrassement* peuvent trouver leurs origines de divers phénomènes : naturels ou anthropogéniques.*

Dans l'atmosphère, les particules présentes sont très variées. Les polluants issus de la combustion du charbon ou des dérivés du pétrole sont principalement composés de carbone d'où la coloration noire de leur dépôt. Combinées à d'autres particules anthropiques comme les grains silico-alumineux ou naturelles comme des spores, des pollens, des sables ou des limons, elles altèrent la pierre. Des dépôts compacts se forment et des éléments réactifs émergent, favorisant alors la sulfatation et la cristallisation de sels solubles ainsi que l'affleurement d'activités microbiologiques nuisibles.

D'autre part, ces taches noires peuvent être dues aux eaux de pluie. En effet, les polluants atmosphériques particuliers comme le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, etc, affectent directement les eaux de pluie qui se chargent en acides et en sels dans l'atmosphère ; par exemple, le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote forment des acides forts (des acides sulfuriques et nitriques) qui provoquent des dissolutions rapides des pierres de type calcaire.

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Les oxydes de carbone forment eux, un acide faible instable, de l'acide carbonique, qui réagit directement avec les carbonates de la pierre de type calcaire pour former des bicarbonates solubles qui accéléreront la dissolution de la pierre.

Enfin, ces salissures noires peuvent venir d'organismes biologiques comme des algues ou des bactéries qui se sont développées grâce aux ruissellements, aux eaux de pluie, aux remontées capillaires, autrement dit tout phénomène induisant de l'humidité.

Exemples d'encrassement, photographies prises de la Fontaine des Blés lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

Les pertes de matière

Persécutée par les âges et les conditions environnementales, la Fontaine des Blés a vu ses parements se dégrader au fil du temps. Le point positif étant que son état de conservation nous permet, en tant qu'étudiantes dans le domaine du patrimoine, d'observer un panel complet des pathologies que peut présenter la pierre !

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Comme évoqué précédemment, l'eau est l'un des éléments majeurs de la dégradation de l'édifice. Elle peut monter par capillarité, frapper les élévations lors de pluies battantes, condenser comme à l'intérieur ou à la base des murs, ... En s'évaporant ou en se concentrant, l'eau permet la cristallisation de sels solubles qui vont creuser la pierre et ainsi former différents types d'altération (alvéolisation*, pitting, érosion, desquamation ...)

On peut ainsi constater un peu partout sur le bâtiment des figures ressemblant à des alvéoles, à des stries, à des petites piqûres, etc.

Alvéolisation

Desquamation

Pitting

*Exemples d'érosion, photographies prises de la Fontaine des Blés
lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin*

Les éclats de pierre

Des éclats de pierre sont visibles sur les maçonneries de la fontaine. Visibles surtout dans les coins et au niveau des pierres de la toiture, ces éclats sont principalement dus aux intempéries et au temps qui dégradent naturellement l'édifice.

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Exemples d'éclats de pierre, photographies prises de la Fontaine des Blés lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

Les joints lessivés

Les eaux pluviales s'infiltrent également dans les joints de la maçonnerie. Les joints de la fontaine étant en ciment, l'effet est encore plus constatable. L'eau dissout la calcite* des mortiers et mobilise les phases les plus solubles des ciments, autrement dit la portlandite*. Les sels en se cristallisant exercent des pressions de cristallisation importantes. Riche en sels solubles tels que les sulfates de sodium et les carbonates de sodium et de potassium, le ciment est source fréquente d'altérations.

Lorsque l'on observe la manière dont a évolué le jointolement, on peut soulever l'hypothèse qu'ici les matériaux sont plutôt incompatibles. Les joints en ciment sont soit lessivés soit détachés de la maçonnerie ; combiner un joint de ciment rigide et compact et une pierre assez capillaire favorise forcément les altérations.

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Exemples de joints lessivés, photographies prises de la Fontaine des Blés lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

Désordres structurels

La toiture de la fontaine se maintient pour le moment mais risque à tout moment de s'effondrer au vu de la position de certaines pierres. De même, la maçonnerie ne tient plus grâce aux joints, en grande partie lessivés.

Exemple de désordre structurel au niveau de la toiture

Anciens tirants qui maintiennent la maçonnerie

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Comme évoqué précédemment, la Fontaine des Blés est reliée à la Porte de Paris, qui elle non plus n'est pas dans un état optimal. Les pathologies fréquemment repérées sur la fontaine se retrouvent sur les deux piliers. La pollution, les intempéries et le temps ont favorisé le développement de lichens et d'encrassement. De plus, la pierre est altérée en surface et les décors fortement détériorés. Ci-dessous un inventaire illustré des pathologies visibles sur ces deux piliers.

Les colonisations biologiques

Les lichens et algues vertes prolifèrent dans les milieux humides, ici le petit abreuvoir explique la présence d'algues vertes. Le lichen s'est quant à lui développé grâce aux intempéries et au temps.

Lichens

Algues vertes

Exemples de colonisations biologiques, photographies prises de la Porte de Paris lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

Les altérations chromatiques

Les deux piliers sont particulièrement encrassés. On peut affirmer que la pollution, provenant des automobiles ou transportée par les pluies, a favorisé l'expansion de cet encrassement.

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Exemples d'encrassement, photographies prises de la Porte de Paris lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

Les pertes de matière

La pluie est grandement à l'origine de ces pertes de matière qui tapissent l'entièreté des deux piliers. Les sels solubles, en se cristallisant, altèrent et creusent la pierre.

Exemples de desquamation, pitting et alvéolisation, photographies prises de la Porte de Paris lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

II. LA FONTAINE DES BLÉS

Les éclats de pierre

Exemples d'éclats de pierre, photographies prises de la Porte de Paris lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

Les désordres structurels

La fissure verticale peut s'expliquer par une faiblesse des maçonneries au niveau de cet appui. La fissure au niveau du médaillon peut trouver son origine dans la mauvaise jonction avec les pierres du pilier ou par le mouvement hygrothermique* des matériaux.

Exemples de fissures, photographies prises de la Porte de Paris lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

II. LA FONTAINE DES BLÉS

De plus, les soubassement des deux piliers sont également assez fragilisés. Qu'il s'agisse du développement de végétations à leur base et entre les pierres, du développement d'algues vertes et de lichens, des possibles chocs qu'ils auraient pu recevoir et du poids structurel, c'est principalement l'eau qui agit. En effet, certaines pierres sont creusées par l'action des sels, les lichens et la végétation s'y développent, la structure est fragilisée et donc fissure à certains endroits.

Soubassement érodé

Colonisations biologiques se développant entre les pierres

Eclats de pierre et joints se détachant

Exemples de désordres au niveau des soubassements, photographies prises de la Porte de Paris lors de notre déplacement du 31 mars 2021 à Magny-en-Vexin

Après avoir consacré toute cette partie à l'un des deux sujets principaux de ce rapport, entamons dans l'axe suivant la question de l'eau à travers la ville de Magny-en-Vexin. Intéressons nous donc à la rivière de l'Aubette qui la traverse, au développement de la ville autour de l'eau et aux réseaux hydrauliques mis en place, pour enfin aborder les sujets de l'urbanisme autour de l'eau et des labels envisagés par Magny-en-Vexin.

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

1. L'eau à travers Magny-en-Vexin

Magny-en-Vexin est traversée de est en ouest par l'Aubette, affluent de l'Épte qui sépare l'Île-de-France de la Normandie. L'Aubette de Magny, *Albunea Magniaca*, prend sa source à cinq kilomètres de Magny, sur le territoire de Nucourt, à peu de distance de la chaussée de Jules César évoquée plus tôt dans ce rapport.

Tracé de l'Aubette prenant sa source à Nucourt (droite) et se jetant dans l'Épte (dont le tracé est représenté à gauche), Capture d'écran issue de Google Maps, tracés réalisés à l'aide de Paint, 13 mai 2021

En quittant sa source, l'Aubette entre dans un canal de pierres où elle y fait tourner un moulin. Elle suit ensuite la vallée entre les deux Velannes, Velannes le Bois et Velannes la Ville, et arrive à Arthieul. Au milieu des jardins et vergers de Blamécourt, un double fil sort de l'Aubette et va appuyer, sur la colline, l'exploitation rurale dans ses tâches. A Magny, l'Aubette longe la station du chemin de fer et alimentait divers industries telles que la sucrerie, la tannerie*, les teintureries, mais également les moulins et lavoirs. Elle traverse sous un large pont la grande route et se dirige vers le moulin de Vernouval, autrefois la vallée au cresson. Enfin, elle traverse les territoires de Hodent, Omerville, Ambleville et Bray avant de se jeter dans l'Épte après un cours de dix-sept kilomètres.¹

Plan du tracé de l'Aubette, issu du contrôle administratif de la préfecture de Seine-et-Oise, Archives départementales du Val-d'Oise, 7S 1240

1. Histoire de Magny-en-Vexin, M. Feuilloley, réédition de 1991

* voir Glossaire

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Plan des tracés de l'Aubette et de l'Epte, commune de Bray-et-Lû, issu du rapport des Ponts et Chaussées, 31 décembre 1861, Archives départementales du Val-d'Oise, 7S 1 331

L'Aubette a un régime tranquille, ses fortes crues sont rares et sans réel danger depuis qu'une digue a été élevée au XIX^{ème} siècle pour protéger le bas de la ville.

Carte postale présentant le Lavoir de la digue entre 1903 et 1908, Magny-en-Vexin, issue du site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 102 133

Carte postale présentant le Lavoir de la digue entre 1903 et 1908, Magny-en-Vexin, issue du site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 102 133

A Magny, l'Aubette n'a qu'un seul affluent, le Rû d'Étrez ou de Saint-Gervais, qui a environ 200m de cours sur ce territoire. Le débit des deux cours d'eau réunis varie entre 150 et 220 litres à la seconde et permettait le fonctionnement de deux moulins à farine, celui de Magny-en-Vexin et celui de Vernouval cinq-cents mètres plus bas.

Photographie du pavillon d'entrée du Moulin de Vernouval, 1986, issue du site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 2468 W 9004

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

2. Le développement de la ville autour de l'eau

Magny-en-Vexin est une ville qui a su se développer autour d'un réseau hydraulique en l'exploitant de différentes manières. Cependant, elle a aussi subi quelques mésaventures liées à celui-ci. En effet, son histoire est marquée par plusieurs séries d'inondations et de querelles.

Tout a commencé dans les années 1500, lorsque le seigneur et trésorier de Magny-en-Vexin, Pierre Legendre, a supprimé un moulin appelé "moulin de la Planche" pour en créer un nouveau et obtenir ainsi une chute d'eau plus forte. Contrairement aux villages voisins où le ruisseau avait été dévié pour les moulins, il a choisi de faire surélever les berges en amont de la ville. Or, les berges plus fragiles, formées de terre peu consistante, et pas suffisamment élevées, ont fini par déborder lors de chaque crue. On parle ici de la vallée nommée La Rozière, qui servait à la production de roseaux, et qui par conséquent se dénaturait en marécage et inondait la basse ville de Magny-en-Vexin. La vallée de la Rozière est par la suite devenue Les Marais Chauds, actuellement, il s'agit du Jardin de la Mémoire.

Localisation du Jardin de la Mémoire, Carte Magny-en-Vexin, Google Maps

Localisation des Marais Chauds, Plan cadastral de 1819 - Section A, site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 3P2670

Par la suite, le quartier bas de Magny-en-Vexin subira de nombreuses inondations et notamment en 1658, où eut lieu la plus grosse crue de l'histoire de la ville. Après coup, on fit construire une digue empêchant les eaux de s'introduire dans la ville, les faisant ainsi couler par les fossés du Nord. Seulement, le mauvais entretien de celles-ci et des berges de l'Aubette entrainera d'autres inondations à partir de 1715. Cette digue de 150 pas de long fut renforcée à plusieurs reprises.¹

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Au XVIII^{ème} siècle, des guinguettes* se sont installées dans les quelques maisons de l'ancienne route de Mantes. D'autres, aux portes de Magny-en-Vexin en venant de Paris. Celles-ci étaient considérées comme des taudis à mendiants où les voyageurs à pied avaient l'habitude de s'y arrêter. A la fin du XVIII^{ème} siècle, et avec le développement de voitures de transport public, ces endroits disparurent.

Les années passant, l'eau devint une denrée rare pour certains habitants de Magny-en-Vexin. Seulement quelques privilégiés possédaient un puits privé doté d'une fontaine, le reste de la population devait aller au lavoir ou directement à la rivière pour leurs corvées. Pour ce qui était des petits besoins domestiques, il y avait 5 puits communs à disposition des habitants. Cependant, l'eau dans ces années-là, fut discutable quant à sa propreté ; en 1785, les femmes eurent l'interdiction de laver du linge, des légumes ou autre dans l'abreuvoir et la fontaine de la Porte de Paris. De plus, le débit de l'eau étant irrégulier, l'eau manquait lors des périodes de sécheresse. Comme évoqué ci-dessous, la qualité de l'eau fut un problème longuement souligné. En effet, l'hygiène de la ville était défectueuse, on jetait les eaux usées par les fenêtres et les ordures dans des recoins de la ville. Sous peine d'amende, les habitants furent obligés d'entretenir le devant de leur maison. Les boues, ordures et balayures devant les maisons étaient enlevées deux fois par semaine, en plus de la chaussée royale et de la place du marché.¹

Pour ce qui est de la carence en eau, plusieurs bourgeois en profitèrent au détriment des habitants. Il y eut des querelles avec le seigneur de Magny-en-Vexin, Monsieur De Senozan (1713-1778), qui voulait, en novembre 1762, déraciner la majorité des arbres de la ville sous prétexte qu'ils lui appartenaient. En décembre, les habitants adressèrent une lettre au gouverneur d'Ile-de-France afin qu'il n'entreprenne rien. Le seigneur Senozan considéra qu'« il s'agissait de l'œuvre d'un groupe de mutins révoltés contre leur seigneur ». Le dossier fut classé sans suite et d'intérêt privé.

Deux ans plus tard, le peuple demanda à ce que le pont de la Porte de Rouen soit restauré aux frais du seigneur. Effectivement, son moulin condamnait une route et les obligeait à passer par le pont de la Porte de Rouen. Ils menaçaient même d'aller faire moudre leurs grains dans les moulins voisins car le seigneur de Senozan avait détourné le lit de l'Aubette vers son moulin.

En 1768, un désaccord au sujet des fortifications fit surface. La ville proposa de démolir 3 des portes de la ville car elles étaient devenues dangereuses. Seulement le seigneur de Senozan s'y opposa et sans tenir compte de l'avis de la population, ordonna la démolition de la Porte de Rouen afin de vendre ses matériaux.¹

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

* voir Glossaire

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

En 1772, la ville apprit que le seigneur avait, dans le secret, vendu une partie des fossés près de la porte de Paris à un cabaretier* qui servait du vin au détail et donnait à manger contre de l'argent. Le cabaretier voulait éliminer la porte et bâtir des bâtiments. Cet aménagement risquait de ne plus retenir l'eau qui s'écoulait de la montagne de St-Antoine, ainsi une pétition fut envoyée au Roi afin que ces travaux n'aient pas lieu. Le seigneur de Senozan se sépara de la seigneurie de Magny-en-Vexin à la suite de cette histoire. En l'espace de quelques années, il avait réussi à désorganiser tout le système de fortification de la ville.

D'ailleurs, Monsieur Brière privilégia lui aussi pendant de nombreuses années l'eau pour ses propres plaisirs, et à l'insu des autres habitants. Malgré la grande sécheresse de 1800 et l'arrêt de la fontaine, il utilisait l'eau pour arroser régulièrement son jardin. Par conséquent, les habitants manifestèrent leur mécontentement à l'égard de ses actions.¹

Il faut savoir que Magny-en-Vexin était coupée en deux quartiers plus ou moins distincts : le quartier haut de la Porte de Paris et le quartier bas vers l'église de la ville. La population la plus modeste était plus importante dans le quartier haut de la ville, à l'inverse des nobles et des bourgeois qui résidaient plutôt dans le bas de Magny-en-Vexin.

Dans les années 1800, la ville reconstruit et répara les ponts pour franchir l'Aubette sans soucis. Elle fit aussi curer les fossés de la digue et le lit de l'Aubette qui n'était plus nettoyé depuis des années. Quant à l'abreuvoir, assez dégradé et peu entretenu, il nécessitait des travaux, mais définit comme dangereux à cause de sa profondeur, il resta longtemps en l'état. Ce n'est qu'en 1823 qu'on fit réparer le lavoir avec des travaux d'urgence.¹

Carte postale présentant le Lavoir de la digue entre 1903 et 1908, Magny-en-Vexin, issue du site internet des Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 102 133

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

* voir Glossaire

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Pour remédier au manque incessant d'eau à chaque période de sécheresse, la ville et un ingénieur de Châlons-sur-Marne ont mis en place 5 bornes fontaines en fonte. Celles-ci étaient placées à l'emplacement des anciens puits et mis à disposition des habitants, tout comme une quinzaine de bouches d'arrosage et d'incendie. La même année, ils firent construire un égout allant de la halle jusqu'à l'Aubette. C'est seulement en 1886 qu'on érigea un projet définitif consistant à puiser l'eau de la source de la Foulerie dans la vallée de Velannes. Ils utilisaient une machine hydraulique par l'ancien moulin de la Planche. Des réservoirs seraient installés sur la butte St-Jacques, avec en plus 6 fontaines dont 4 sur des puits, une sur les piliers de la Porte de Paris. Il y eut également l'installation de bouches d'évacuation sous les trottoirs. L'eau coula désormais partout dans la ville mais sa qualité et son abondance laissèrent tout de même à désirer.¹

En 1888, une manifestation eut lieu à l'encontre des laiteries du moulin de la Planche qui rejetaient ses liquides dans l'Aubette, rendant ainsi les lessivages impossibles.

En 1895, le lavoir de la digue était susceptible d'être détruit à cause de la pollution provoquée par les laiteries. Un projet de lavoir d'une quarantaine de places vit le jour en 1896, à un emplacement situé dans un jardin à l'angle du passage Huré et du boulevard de la Tour Robin.

En 1904, l'état de la mare des piliers était devenu vraiment critique et le bruit couru que l'idée était de la supprimer au plus grand désarroi de la population. La mare fut sauvée grâce aux habitants, mais le sujet de l'eau resta l'un des sujets principaux d'inquiétude. Au fil du temps et des progrès techniques, le nombre de moulins diminua considérablement, ne résistèrent alors que les moulins perfectionnés.¹

La mare des Piliers de la Porte de Paris à la fin du XIXème siècle, image issue de l'ouvrage Magny-en-Vexin des origines à 1914 de F. Waro et R. Vasseur

1. Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, 1995

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

3. Le système de canalisations

Jusqu'en 1891, Magny-en-Vexin ne disposait comme arrivées d'eau que du faible filet de la fontaine des Piliers de la Porte de Paris, de 5 puits publics à pompes, et d'environ 150 puits particuliers. Ces puits étaient creusés dans la craie et octroyaient une eau très calcaire, parfois inconmode en terme de pureté. L'Aubette quant à elle permettait le lavage du linge aux divers lavoirs de la ville malgré une propreté parfois discutable.¹

Après de longues études et plusieurs projets proposés, le projet définitif approuvé le 6 août 1889 fut mis à exécution entre 1891 et 1892 par l'ingénieur Monsieur Hauvel. Ce projet consistait à puiser, par un tuyau de fonte de 1900m de longueur, l'eau de la source dite de la Foulerie située sur le territoire de Blamécourt, à 2300m de la ville. La source a un débit de 4,5 litres à la seconde et se déverse dans un coude de l'Aubette après avoir longé le chemin de fer puis traversé la cour de la sucrerie. Pour obtenir une force matrice, on y rétablit l'ancienne chute du moulin de la Planche détruite vers 1535.¹

L'eau de la source de la Foulerie est élevée par ce moteur hydraulique qui actionne deux pompes, E et W. Ces deux pompes prennent place dans deux réservoirs maçonnés établis, l'un à 93m d'altitude dans la rue des Regards, et l'autre à 102m d'altitude au bord de l'actuelle route départementale. Il y a donc une double canalisation de refoulement et de distribution. Successivement vont être installées 12 bornes fontaines et 28 bouches d'arrosage et d'incendie.

Plan de la zone de captage à la source de la Foulerie, rapport du BRGM datant du 31 Mai 1976, issu du site internet <http://infoterre.brgm.fr/rapports/76-SGN-348-BDP.pdf>

1. Monographie d'instituteur de Magny-en-Vexin, G. Hubert, 1899, 1 T 142

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

La source de la Foulerie possède comme indice de classement national 126.5.1019. L'aquifère* sollicité, c'est-à-dire le sol réservoir contenant une nappe d'eau souterraine, est le Lutétien-Yprésien. La source E est située aux coordonnées exactes, x : 562,80 y : 164,7 z : +85. La source W est elle située aux coordonnées, x : 562,60 y : 162,70 z : +85 selon l'étude des ressources aquifères du Vexin menée par Monsieur Roussel et Monsieur Richard du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en l'année 1976 (voir Annexe 4).

Localisation des zones de captage d'eau pour l'alimentation en eau potable, rapport du BRGM datant du 31 Mai 1976, issu du site internet <http://infoterre.brgm.fr/rapports/76-SGN-348-BDP.pdf>

Localisation de ces mêmes zones de captage d'eau pour l'alimentation en eau potable, Google Maps

Aujourd'hui le SIAEP, Syndicat Intercommunal D'Alimentation En Eau Potable, se charge de la distribution d'eau potable, investit dans la création ou le renouvellement des captages, et maintient en état ou développe le réseau de distribution. La station de pompage est toujours celle de la Foulerie et permet de desservir, en l'année 2019, 8081 habitants.

Périmètre qu'administre la SIAEP Vexin Ouest pour la distribution des eaux du territoire de Magny-en-Vexin, issu du site internet www.services.eaufrance.fr

* voir Glossaire

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Service : SIAEP VEXIN OUEST / eau potable : MAGNY-EN-VEXIN -LA
 CHAPELLE EN VEXIN-ST GERVAIS (modifier) Dernières données disponibles ▾

Indicateurs du service - 2019

Tarif et abonnés Qualité de l'eau Réseau Gestion financière [Accéder à la page tarif du service](#)

Code	Nom	Valeur unité	Avis de la DDT	Commentaire	Détail du calcul	Evolution temporelle
D101.0	Nombre d'habitants desservis	8 081 hab	sans anomalie apparente			
D102.0	Prix du service au m³	2,60 C/m³	sans anomalie apparente			
D151.0	Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés	1 jours ouvrables	sans anomalie apparente			
P151.1	Fréquence des interruptions de service non programmées	2,65 nb/1000ab	sans anomalie apparente			
P152.1	Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés	100 %	sans anomalie apparente			
P155.1	Taux de réclamations	18,86 nb/1000ab	sans anomalie apparente			

Données correspondant à la distribution de l'eau potable dans le périmètre ci-dessus, SIAEP Vexin Ouest, issu du site internet www.services.eaufrance.fr

Les réseaux de la ville de Magny-en-Vexin sont présentés ci-dessous, sur le plan issu des documents du Parc Naturel du Vexin :

Plan des divers réseaux qui tapissent la ville de Magny-en-Vexin, service du Parc Naturel du Vexin

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

4. Projet de rayonnement autour de l'eau et de la fontaine

Comme nous avons pu le constater précédemment, la Fontaine des Blés et les réseaux hydrauliques constituent réellement un patrimoine local autour duquel les propositions de mise en valeur sont multiples. Intégrés à l'urbanisme et au patrimoine général de la ville, la fontaine, l'Aubette et ses abords peuvent en effet se révéler être des ressources valorisantes à la candidature de Magny-en-Vexin aux labels "Ville et Pays d'art et d'histoire" et "Petites villes de demain".

Nous aborderons ainsi dans cette partie des projets et arguments portant sur les objets de notre rapport, la Fontaine des Blés et les abords de l'Aubette, en faveur de leur intégration dans le programme de candidature de Magny-en-Vexin aux deux labels évoqués ci-dessus.

Label « Ville et Pays d'art et d'histoire »

Selon le ministère de la Culture, ce label créé en 1985, nomme des pays et villes soucieux de leur patrimoine architectural. Ils souhaitent le promouvoir et le revendiquer au travers d'actions de valorisation, de conservation, de transmission et d'encouragement de l'architecture et des espaces de vie.

Les territoires sélectionnés bénéficient également des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) dans les domaines de l'édition, de l'éducation, des arts et de la culture, dans l'accueil des personnes à mobilité réduite, dans la transmission, l'exposition, la valorisation, la conservation et la restauration. En outre, selon le budget annuel de l'état, le ministère de la Culture peut adoucir les coûts des divers projets envisagés par des aides financières.

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Pour obtenir l'étiquette du label, quatre principes sont requis par le conseil national des VPah (Ville et Pays d'art et d'histoire).

Dans un premier temps, il faut que les collectivités démontrent leur participation politique à la diffusion et à l'accès à la culture de l'architecture et du patrimoine dans le cadre de missions locales. En second lieu, le territoire demandeur doit maîtriser ses critères de logique historique, géographique, démographique et culturelle. Ensuite, la collectivité concernée doit mettre en place des programmes viables et de longue durée quant aux moyens financier, humain et matériel obtenus grâce à la certification ; le tout, dans l'intention de sensibiliser le public à la connaissance, la conservation, la protection, la valorisation paysagère, et du patrimoine et de l'architecture. Enfin, l'engagement du projet VPah doit s'intégrer dans les politiques locales pilotées par les collectivités aspirantes.

Dans l'intention de remplir les quatre critères énoncés ci-dessus, les demandeurs doivent s'engager à répondre aux demandes de la convention. La collectivité devra engager un animateur du patrimoine et de l'architecture qui travaillera sur le développement de projets innovants à l'égard des habitants et de leur environnement architectural et paysager. Il devra sensibiliser toutes les générations et accroître le domaine touristique. Pour réaliser à bien ces missions, le demandeur devra créer un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP), accessible à tous et visant à instruire de manière simple et ludique l'architecture et le patrimoine du territoire concerné.

Pour candidater, les communes et communautés de communes doivent envoyer un courrier de candidature à la DRAC de leur région. En Annexe 5, vous en trouverez un exemplaire téléchargeable sur le site culture.gouv.fr.

Ensuite, le candidat devra rédiger un mémoire portant sur ses motivations en définissant bien le périmètre correspondant à la demande. Il devra, par la suite, participer à une soutenance devant le conseil national des VPah.

Lorsque la demande est acceptée et que la convention est signée par la Ministre de la Culture, le territoire est engagé pour 10 ans.

Toutes les informations nécessaires à l'inscription de ce label sont disponibles sur le site culture.gouv.fr via le lien suivant : <https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Ville-et-Pays-d-art-et-d-histoire>

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

A propos de la candidature de la ville de Magny-en-Vexin pour le label VPah, nous avons étudié et rassemblé les arguments favorables en ce qui concerne la Fontaine des Blés et les réseaux hydrauliques de la ville.

C'est en 1987, que ce label toucha la région Ile-de-France avec la ville de Meaux. Dans les années 2000, 7 nouvelles villes vont recevoir ce label : Rambouillet, Vincennes, Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Etampes, Boulogne-Billancourt et Noisiel. Quant au territoire du Vexin, rassemblant le Parc Naturel du Vexin et l'agglomération de communes aux abords de Paris, c'est en 2014 qu'il reçut l'aide de ce label.

La ville de Magny-en-Vexin pourrait prétendre à ce label, notamment grâce au lit de l'Aubette la traversant, au classement au titre des Monuments Historiques de la Porte de Paris et à son histoire remarquablement liée à l'eau. La redécouverte de la Fontaine des Blés lors des travaux du nouvel ALDI pourrait également appuyer la candidature.

Pour ce qui est de la place des habitants dans la ville et le territoire, au niveau culturel et patrimoniale, la ville de Magny-en-Vexin peut agir sur différents atouts de son histoire. L'eau a eu un rôle important dans l'élargissement urbain de la ville avec l'Aubette au centre des attentions, les moulins et la place de ville étape dans le transport de marchandises. L'évolution des réseaux de la ville ont permis une alimentation en eau pour les habitants et la favorisation d'équipements domestiques et artisanaux comme les lavoirs, abreuvoirs et fontaine, la plupart encore aujourd'hui conservés. La Fontaine des Blés alimenta tant bien que mal la Porte de Paris qui à son tour procura l'eau dans tout un quartier. De plus, le développement de la ville avec l'urbanisation au-delà des anciennes remparts, par exemple la création du quartier autour de l'Hôtel de Crosne classé Monument Historique Français, entraîna d'importantes transformations spatiales au cours des siècles.

Afin de viser le patrimoine hydraulique et le placer au centre du projet de développement territorial, l'animateur recruté par la collectivité devra concevoir des activités diverses tournant autour des ressources hydrauliques et de la dynamique locale, porteurs d'avenir.

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Dans une utopie sociale et patrimoniale, au regard de l'eau et de la Fontaine des Blés, chaque public doit se sentir concerné et responsable de sa culture locale. Les futures générations sont peut être plus touchées par ces responsabilités dont ils devront reprendre les rennes. Il est donc important que Magny-en-Vexin les sensibilise à la créativité et l'innovation culturelle et patrimoniale afin d'éveiller leur curiosité au sujet du patrimoine qui les entoure.

Par le biais d'associations, de clubs et de l'animateur patrimoine, plusieurs idées peuvent être mises en œuvre afin d'attirer l'attention des citoyens. Des ateliers en tout genre pourraient être animés autour des différents édifices de la ville, durant les vacances scolaires, ou lors de la Journée du Patrimoine. La Fontaine des Blés pourrait notamment faire l'objet d'un chantier participatif, universitaire ou visible, dans le but de créer une cohésion sociale entre habitants et artisans locaux afin d'apprendre à connaître des métiers souvent oubliés ; ces idées seront plus amplement développées dans la partie IV.2. Propositions de mise en valeur.

Quant au patrimoine hydraulique, on pourrait le découvrir au fil de l'eau, à vélo ou à pied, sur une piste verte. Et pour les amateurs de nature et de biodiversité, cela ferait l'objet de promenades bucoliques avec pourquoi pas un parcours de découverte de l'écosystème local. Par la même occasion, cela responsabiliserait et sensibiliserait le public à la question de l'environnement. Par ailleurs, mettre l'accent sur les anciennes sources de la ville et développer davantage l'engouement autour de la promenade de la vallée de l'Aubette de Magny-en-Vexin grâce à des expositions, visites et parcours guidés, transmettrait l'envie d'apprendre et de sauvegarder ce patrimoine paysager.

Magny-en-Vexin est en plein essor de réhabilitation et de conservation de son patrimoine, qu'il soit paysager, architectural, industriel ou contemporain. En le valorisant et en le faisant revivre au travers d'activités culturelles et économiques, la ville peut prétendre à élargir son public et attirer d'avantage de touristes, tout en améliorant le bien-être de ses habitants.

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Programme « Petites villes de demain »

D'après l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le programme « Petites villes de demain » constitue un atout de redynamisation territoriale pour les collectivités de moins de 20000 habitants ayant des difficultés à entreprendre des projets. La redynamisation des centres-villes est un engagement majeur de ce programme et il touche, en effet, de plus en plus de petites villes qui ne pourraient entreprendre de tels projets sans le soutien de celui-ci.

Ce label aide les municipalités à aller au bout de leurs projets grâce à des soutiens de conception et d'innovation sociale, culturelle et économique. Il vise également à sensibiliser les collectivités sur l'écologie, la démographie et le numérique. Ainsi, le programme doit permettre aux petites villes d'accélérer leur développement en se focalisant sur les enjeux actuels et futurs grâce aux participations financières qu'il octroie et à un accompagnement adapté tout au long de leur transition.

De plus, il forme les villes sur des sujets d'actualités avec différentes thématiques comme le commerce, les habitats, les énergies renouvelables, les mobilités douces, les espaces publics et le changement climatique.

Le programme "Petites villes de demain" accompagne les territoires vers une dynamique en constante évolution de trois manières :

- un soutien en ingénierie avec par exemple le renforcement de postes et des expertises externes,
- des financements sur des thématiques précises,
- et l'accès à un réseau de partage et d'échange sur des pratiques et expériences déjà mise à profit par d'autres acteurs du programme.

Qu'il intervienne à l'échelle nationale ou locale, le programme rassemble déjà un grand nombre de partenaires engagés dans l'enrichissement et la transmission de la culture, de l'économie et de l'environnement.

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

Dans le département du Val-d'Oise, 5 communes ont été retenues pour le programme "Petites villes de demain" dont Magny-en-Vexin.

Déploiement du dispositif "Petites villes de demain" dans le Val-d'Oise, site internet de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), <https://cartotheque.anct.gouv.fr/>

Dans le cadre de la sélection de Magny-en-Vexin à ce programme, et toujours dans l'esprit d'y inclure les sujets de ce rapport, c'est-à-dire la Fontaine des Blés et les ressources hydrauliques de la ville, nous sommes parties sur l'idée de rédiger des "Fiches projet" autour de l'Aubette. Pour ce qui est de la Fontaine des Blés, nous vous invitons à consulter les diverses propositions d'aménagement que nous avons développées en partie IV.3. de ce rapport.

Ces fiches proposent trois propositions de mises en place qui pourraient s'inscrire dans le dossier des projets à mener par la ville afin de promouvoir ses espaces, notamment les abords de l'Aubette, tout en restant dans une dynamique d'urbanisation et de développement soucieuse des caractères sociaux, urbains et écologiques, entre autres, prônés par ce programme.

Ci-dessous, vous trouverez dans l'ordre les propositions d'aménagement suivantes :

- L'Aubette à pied et à vélo
- La Guinguette du lavoir
- L'Aubette et la biodiversité

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

L'AUBETTE À PIED ET À VÉLO

Description du projet

Sur les mêmes idées que « La Loire à vélo » et « La coulée verte du Canal de Reims » il serait opportun d'insérer un itinéraire cyclo-touristique au bord de l'Aubette, accompagné d'un chemin de randonnée.

Naissant à Nucourt, l'Aubette se jette 17 km plus loin dans l'Epte à Bray-et-Lû en passant par Magny-en-Vexin. Une piste verte ou un chemin de randonnée seraient idéals pour arpentier les rives de l'Aubette.

Il s'agirait de faire un parcours qui suit l'Aubette en partant de Nucourt ou Bray-et-Lû jusqu'à l'opposé de son lit. Arrivé au bout des 17km, il est possible de prendre un bus pour retourner à Magny-en-Vexin. En partant de Bray-et-Lû à l'arrêt « Salle des fêtes », il y a le bus 95-04 au prix de 1,90 euros avec 13 arrêts. A Nucourt, le bus 95-41 se prend à l'arrêt Wenings, pour le même prix et avec 6 arrêts.

Mise en place

Pour sa mise en place, il faudrait construire une chaussée à double sens réservée aux vélos et une autre aux piétons. Afin de veiller à la sécurité de tous les usagers, il est obligatoire de signaler les voies de circulations par des panneaux et des marquages au sol. La largeur des voies vertes doit être de 3 mètres minimum. Pour empêcher tout autre usager de rouler sur la piste, des dispositifs anti-intrusion ou des chaussées étroites peuvent être installés.

L'entretien des pistes doit se faire avec des moyens adaptés à la largeur et à la nature de la voie.

Pour dynamiser ce parcours, des bancs et pourquoi pas des boîtes à livres peuvent être installés à des endroits stratégiques afin que chaque usager puisse récupérer. Si le projet est réussi et que d'autres fonds peuvent être levés, des bornes de recharge de vélo pourraient être installées tout au long de la piste, avec pourquoi pas l'aménagement d'un commerce de vente et de réparation de vélo.

Le panneau rond indique que la piste cyclable est obligatoire, et le carré, facultative.

Critères du label concernés

La mobilité douce : l'ensemble des déplacements non motorisés présente des avantages écologiques, pédagogiques, économiques et sociaux. Cette piste verte permettrait de profiter de la biodiversité et de se dépenser physiquement, tout en respectant l'environnement en réduisant drastiquement son empreinte carbone,

Social : créer un espace de passage avec des coins de repos est susceptible de rassembler des personnes. Ce projet serait accessible à tout le monde quelque soit les moyens. Il constituerait un espace de rencontres et d'échanges, un lieu collectif et familial où chaque citoyen est également responsable,

Commerce : depuis plusieurs années, on parle de désertification des centres-villes avec le rapatriement des commerces dans les centres commerciaux. En créer de nouveaux revitaliserait socialement et économiquement la ville, pourquoi pas commencer par un magasin dans le domaine du sport et des activités extérieures !

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

LA GUINGUETTE DU LAVOIR

Description du projet

L'idée serait de créer une guinguette communale près de l'ancien lavoir dans le bas de Magny-en-Vexin sur les rives de l'Aubette. Ce lieu de convivialité et d'animation rassemblerait les habitants et les touristes dès les beaux jours jusqu'à l'automne. Que l'on y vienne pour se rafraîchir ou danser, ce lieu serait intergénérationnel. Afin de faire participer les habitants de la ville, cette guinguette pourrait être régie par une association communale gérée par des bénévoles aux profils divergents : des retraités, des fonctionnaires, des chefs de famille, des jeunes souhaitant s'investir, ...

Elle ouvrirait les weekends ou en période de vacances scolaires avec des horaires bien définis. En plus d'une piste de danse, une buvette et un coin restauration pourraient être proposés grâce à la participation de petits producteurs locaux.

Mise en place

Cette guinguette gérée par la municipalité accueillerait du public au niveau de l'ancien lavoir de la digue. Il faudrait, entre autres, équiper l'espace d'accès pour les personnes à mobilités réduites et répondre aux normes soumises aux établissements accueillants du public. De plus les pâtures avoisinantes pourraient servir de terrain où seraient installés des tables et des chaises.

- Pour les quelques travaux d'aménagement, des entreprises locales pourraient intervenir avec l'aide de certains bénévoles motivés.
- Pour ce qui est du mobilier, une collecte pourrait être organisée par la municipalité auprès des habitants. A la place de déposer son vieux mobilier (tables, chaises, tréteaux, nappe, ...) aux encombrants, les habitants pourraient en faire bénéficier la guinguette.
- Pour ce qui est de la restauration, la guinguette pourrait s'approvisionner chez les producteurs du coin. En effet, les agriculteurs et maraîchers seraient sûrement ravis de faire profiter la population locale de leurs produits.

Critères du label concernés

Social et Innovation : véritable lieu de vie et de rencontre pour les magnitais, cet espace serait ouvert à tous, adapté et intégré à l'environnement champêtre de la ville. Animé par de multiples soirées ralliant plusieurs générations, cette guinguette serait une innovation pour la ville avec des démarches participatives communale et citoyenne reposant surtout sur l'entraide et la convivialité,

Commerce : faire du commerce de proximité un moteur de la dynamique citoyenne ville ne peut qu'être valorisée. L'achat de proximité est un engagement citoyen, le moindre euro dépensé dans un point de vente de proximité contribue à la dynamisation de l'économie locale.

III. LES SOURCES ET RÉSEAUX HYDRAULIQUES

L'AUBETTE ET LA BIODIVERSITÉ

Description du projet

Préserver l'écosystème local se révèle être de nos jours une mission indispensable. Magny-en-Vexin a la chance d'être traversée d'est en ouest par la rivière de l'Aubette. L'eau étant un facteur nécessaire de développement de la faune et de la flore, une préservation pédagogique de ses abords peut ainsi constituer, écologiquement et socialement parlant, une action à mener dans le cadre de sa candidature au label « Petite ville de demain ».

Mise en place

Tout d'abord, il serait intéressant de pousser le concept d'un entretien limité des abords de la rivière, c'est-à-dire laisser la végétation plutôt sauvage qui permet à la faune de se développer, et bannir totalement les herbicides au profit de moyens manuels ou animaliers comme l'éco-pâturage,

D'autre part, sensibiliser les habitants à la biodiversité et à l'environnement pourrait se faire de différentes manières :

- En implantant des panneaux pédagogiques. Ceux-ci pourraient porter sur les espèces présentes dans l'environnement de l'Aubette. D'autres pourraient apporter des chiffres concrets qui valoriseraient les procédés écologiques mis en œuvre en appuyant par exemple sur l'évolution du pourcentage de telle espèce d'insecte,
- En organisant des ateliers « nettoyage de la nature » avec l'école, le centre-aéré ou les scouts. Cela permettrait au jeune public de prendre conscience des enjeux écologiques mais également de découvrir les coins champêtres de leur ville,
- Participer à l'opération « Nettoyons la Nature ». Cette opération est sous l'initiative de la chaîne d'hypermarchés Leclerc qui distribue des sacs et des gants pour les participants. En 2021 par exemple, elle aura lieu les 24, 25 et 26 septembre, la municipalité doit y inscrire sa ville.

Critères du label concernés

Ecologie : développer de nouveaux moyens écoresponsables de gestion des espaces verts, en particulier ceux aux abords de l'Aubette, en impliquant par exemple des animaux (éco-pâturage) ou la flore elle-même (écopaysage) renforcerait la dynamique de développement éco-responsable de la ville

Cohésion sociale : un cadre champêtre tel que celui aux abords de l'Aubette serait propice aux promenades familiales où, le long de la rive, seraient disposés des panneaux pédagogiques afin sensibiliser les plus jeunes aux enjeux cités ci-dessus.

Implication citoyenne : inviter la habitants à participer à des actions ludiques et responsable permettrait de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux tels que la préservation de la biodiversité et la pollution des espaces

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

1. Mesures de conservation

Dans cette nouvelle partie, nous développerons de manière détaillée les solutions à mettre en place pour, d'une part, les mesures à prendre afin de conserver la Fontaine des Blés, et d'autre part, dans une optique de se projeter dans le temps, des propositions de restauration, à plus grande échelle.

Conservation temporaire

Certaines solutions peuvent d'ores et déjà être mises en œuvre pour conserver la Fontaine des Blés dans un état stable. Par exemple, un étaielement de la toiture en pierre notamment, permettrait d'éviter de nouveaux désordres structurels.

Les étaielements sont en fait des poteaux éphémères assez semblables aux échafaudages, et avec des règles similaires quant aux travaux en hauteur, aux calculs de charges et aux contraintes. Leur rôle est de soutenir les différentes charges d'un ouvrage en cours de restauration ou subissant un affaissement afin de les céder à leurs points d'appui équilibrés à cet effet. L'ouvrage aura ainsi la capacité de porter l'ensemble de ses charges sans plus aucun souci.

Image d'un étaielement provisoire, issue du site preventionbtp.fr

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

De plus, la mise en œuvre d'un anti-graffiti permettrait d'éviter au maximum les conséquences du vandalisme.

Un anti-graffiti se définit par un revêtement très lisse ou au contraire très rugueux qui empêche la pénétration de produits solides comme le marqueur, la craie, la peinture, etc.

Afin de chiffrer les besoins en anti-graffiti nécessaires pour la Fontaine des Blés, il faut au préalable concevoir que pour un mètre carré de pierre, il faut 0,35 litre de produit anti-graffiti. Un litre coûtant en moyenne 18 euros, pour la Fontaine des Blés constituée d'une surface de 43,28 mètres carrés de pierre, il faudrait 15,15 litres de revêtement soit environ 273 euros.

Proposition de restauration

Compte tenu des remarques faites précédemment, nous préconisons quelques travaux de restauration d'ordre structurel et d'entretien sur la fontaine. En effet, comme nous pouvons le constater, une intervention rapide sur sa toiture et ses maçonneries est nécessaire avant qu'elle ne s'effondre complètement.

Ces préconisations de travaux ont été estimés en fonction de notre expérience au sein d'entreprises spécialisées dans la restauration du bâti. Les prix et préconisations restent tout de même hypothétiques.

Avant toute intervention, il faudrait tout d'abord ôter la végétation qui s'est installée sur la fontaine. Les racines ont cependant déjà abimé l'appareillage des pierres en traversant les joints.

Dans un premier temps, et afin de redonner de l'éclat à la fontaine, il serait recommandé de laver les parements intérieurs et extérieurs. Bien que le micro-gommage* soit inévitable à certains endroits, tels que ceux atteints par l'encrassement, nous proposons en premier lieu un nettoyage à l'eau et à la brosse suivi de l'application d'un traitement anti-mousse* (voir Annexe 6) afin de ne pas dégrader davantage les parties érodées. Suivant le résultat obtenu, il faudra possiblement compléter par un micro-gommage.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Dans un second temps, il serait conseillé de piocher en totalité tous les joints de la fontaine à l'aide d'une scie Zag ou d'une sciote pour retirer l'intégralité du mortier.

Sciote à lame lisse, site manutan.fr

Scie ZAG, site flick.fr

Cet élément est important car il limite aussi l'emploi d'outil lourd générant des vibrations dangereuses pour l'équilibre de l'édifice, surtout au niveau des zones fortement dégradées.

Nous pensons que pour des raisons structurelles et sécuritaires il faille déposer entièrement la fontaine. Afin de la démonter et de la reposer, il serait opportun de monter un échafaudage de pied autour de celle-ci allant jusqu'à un mètre au-dessus du pignon. Grâce à ça, un palan ^{*} pourrait être installé et permettrait de déplacer les pierres facilement sans les abîmer.

Une fois la fontaine déposée, et pour ne pas reproduire le même schéma de dégradation dans plusieurs années, il s'agirait de couler une chape de béton munie d'armatures appelée plus communément « radier » sur son emplacement exact. Cela permettrait de stabiliser un minimum l'édifice et éviterait peut être des infiltrations par le sol. Cependant, cela condamnerait la potentielle source qui se trouverait en dessous de la fontaine.

Ensuite, la restitution des pierres, assise par assise, rectifierait les problèmes de stabilités entre chacune d'elle. Elle permettrait également de changer certaines pierres fissurées ou vraiment abimées. Deux principes seront importants lors de cette manipulation : conserver un maximum de pierres actuelles et reproduire exactement le même appareillage.

Pour ce faire, lors de notre visite sur site du 31 mars 2021, nous avons déterminé les pierres prioritaires à remplacer. Nous les avons relevées et nous avons convenu des volumes de celles-ci en fonction des dimensions relevées.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

ci-dessous l'évaluation des quantités de pierres à remplacer pour chacune des façades de la Fontaine des Blés.

Façade avant et façade Ouest

Sur la façade avant (Sud) et la façade Ouest, environ 0,44 mètres cubes de pierres serait à changer, dont 3 pierres en façade et 1 pierre de la toiture. Les blocs numérotés 1, 2 et 3 font l'angle, ainsi, leur volume est calculé en fonction de leur taille sur les façades Ouest et Sud.

- Pierre n° 1 : 0,18 m³
- Pierre n° 2 : 0,09 m³
- Pierre n° 3 : 0,08 m³
- Pierre n° 4 : 0,09 m³

Proposition de calepinage de la façade avant, DAO réalisé via AutoCad

Proposition de calepinage de la façade Ouest, DAO réalisé via AutoCad

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Façade arrière

Sur la façade arrière, environ 0,18 mètres cubes de pierres serait à remplacer, soit 2 blocs au niveau de la toiture.

- Pierre n° 1 : 0,1 m³
- Pierre n° 2 : 0,08 m³

Proposition de calepinage de la façade arrière, DAO réalisé via AutoCad

Façade Est

Sur la façade Est, une pierre manquante est à rajouter sur l'avant dernière assise de la toiture.

- Pierre n° 1 : 0,03 m³

Proposition de calepinage de la façade Est, DAO réalisé via AutoCad

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Evidemment, les pierres changées devront être manuellement vieillies afin qu'elles se fondent dans le décor. On utilise souvent la méthode de l'hydrogommage* pour vieillir la pierre, ou alors il est également possible d'esquinter la pierre au ciseau et à la massette, sans oublier de casser les arrêtes.

Taille de pierre à l'aide d'un clou et d'une massette, site ouestfrance-emploi.com

Les campagnes de restauration au ciment ont accéléré les dégradations liées aux infiltrations d'eau en toiture et sur les parements. Le mortier de ciment parvient à contenir l'humidité, celle-ci ne pouvant s'extraire du mur qu'en traversant la pierre. Ce flux d'humidité gorge les pierres d'eau et de sels, par conséquent le calcin protecteur se désagrège.

La pose des pierres peut se faire sur cales pour le réglage, et par scellement par fichage* en profondeur. Puis le coulis en mortier serait composé de sables régionaux de carrière, et de chaux hydrauliques naturelles pures NHL2 à NHL3,5. Le mortier coulé sera laissé en retrait pour permettre un jointoiment de finition général sur l'ensemble des parements de pierre.

Ultérieurement, il faudra réparer tous les éclats et les épaufrures* au mortier de ragréage composé de lithomex*. On peut utiliser la méthode de clous en inox plantés dans la pierre, reliés par du fil d'or, puis recouverts de mortier.

Enfin, pour protéger la fontaine de l'eau et de l'humidité, nous appliquerions un hydrofuge sur l'intégralité des façades extérieures et intérieures.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Maintenant que nous avons détaillé la procédure de restauration que nous préconisons pour la Fontaine des Blés, il est désormais temps de se projeter et d'imaginer l'aspect qu'elle aurait une fois restaurée. Pour se faire, nous avons réalisé une maquette numérique de la Fontaine des Blés dans son environnement actuel à l'aide des logiciels Lumion et Revit.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Modélisations de la Fontaine des Blés restaurée dans son environnement actuel, DAO réalisé via Revit & Lumion

Au cours des travaux, afin de veiller à la sécurité de chacun et de ne pas déranger les clients du magasin, il est conseillé de prendre quelques mesures concernant les nuisances que peuvent créer les travaux :

- visuelles : zone de chantier délimitée par des barrières, zone de stockage délimitée par des panneaux de signalisation sur le chantier et à l'extérieur,
- sonores : utilisation de matériel électrique et non thermique (bétonnière, tronçonneuse, scie murale, vibreurs, ...).

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

De manière à chiffrer au mieux les coûts que pourrait impliquer la restauration de la fontaine, nous avons rédigé un devis des travaux basés sur nos connaissances en termes de prix unitaires. Il est à noter que ce devis n'est qu'une estimation des coûts et non un devis officiel. En réalité, les prix seront plus élevés du fait de la variation des prix de la pierre, des prix des autres matériaux, et des prix indiqués par l'entreprise.

Le montant du devis est calculé Hors Taxes, il faut donc compter 20 pourcents du montant total en plus.

Selon notre devis, le montant des travaux s'élèverait ainsi à 7626,29 €.

Libellé	Unité	Quantité	PU vente (€)	Prix de vente HT (€)
Restauration de la Fontaine des Blés		1,00	5 097,38	7 626,29
Installation de chantier et branchement en électricité et en eau sur les réseaux de la propriété (consommation à la charge du maître d'ouvrage)	F	1,00	751,12	751,12
Installation d'un échafaudage de pied	m ²	42,50	19,93	847,03
Enlèvement végétation (intérieur et extérieur)	H	8,00	25	200,00
Nettoyage des parements par microgommage (intérieur et extérieur)	m ²	43,28	18,15	785,53
Réfection des joints des pierres	F	1,00	4,57	393,02
Mise en place du radier	m ²	4,50	7,44	33,48
Fourniture, taille et pose de pierres de Saint-Maximin franche construction compris débit et relevé	m ³	0,65	3 515,87	2 285,32
Application d'un anti-mousse (intérieur et extérieur)	m ²	43,28	3,47	150,18
Mise en oeuvre d'un hydrofuge (intérieur et extérieur)	m ²	43,28	4,82	208,61
Réparation de pierre au mortier de réparation pour pierre, Lithomex (intérieur et extérieur)	m ²	1,00	47,12	47,12
Nettoyage et évacuation des gravats	F	1,00	674,89	674,89
Main d'œuvre chantier	H	50,00	25,00	1 250,00

Devis hypothétique de la restauration de la Fontaine des Blés, Excel

Où, F = Forfait et H = Heure de travail

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

2. Propositions de mise en valeur

Lorsque la collectivité entamera les démarches de restauration et de mise en valeur de la Fontaine des Blés et de son environnement, il pourrait être envisagé de sensibiliser le public aux métiers ouvriers du patrimoine.

Nous avons réfléchi à trois concepts ; différents dans leur forme et leur organisation, mais similaires dans leur motivation, visant des profils variés.

·Un chantier exposé au public

Habituellement, un chantier est un espace fermé et protégé de toute intrusion extérieure. Le public n'y ayant pas accès, il ne peut observer les divers méthodes de restauration employées dans la restauration de l'architecture ancienne et récente. L'objectif ici serait d'attirer l'attention des clients du supermarché en dégagant le chantier de restauration de la Fontaine des Blés. En voyant des travaux de maçonnerie ancienne et de taille de pierre, le public serait alors sensibilisé, d'une part, aux métiers de la pierre, et d'autre part, au patrimoine de leur ville.

Pour cela, il suffirait par exemple de remplacer les tôles de chantier par des grilles Héras, qui sécuriseraient toujours l'espace des travaux, et qui, par la même occasion, permettrait de faire du chantier une petite exposition. Il serait également judicieux d'orner les palissades de panneaux explicatifs des travaux et de ses métiers affiliés, plus détaillés que l'ordinaire panneau de chantier.

Images de grilles Héras, issues du site vedi-express.com

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

·Un chantier universitaire

Cette situation met deux sujets en relation, l'économique et le pédagogique. En effet, léguer la restauration de la Fontaine des Blés à une école ou à un groupe d'étudiants dans le domaine du patrimoine bâti amoindrirait le coût des travaux de manière significative. Effectivement, seuls les matériaux et l'installation du chantier seraient à la charge du commanditaire. Quant à la main d'œuvre, les étudiants ou apprentis pourraient mettre en pratique les connaissances acquises durant leur année d'étude, bien évidemment guidés par un maître d'apprentissage.

·Un chantier participatif

Organiser un chantier participatif offrirait de nombreuses perspectives professionnelles et humaines, enrichissantes pour les membres du projet. Les métiers de tailleur de pierre et de maçon traditionnel sont peu connus par le grand public et méritent que l'on s'y attarde. Avec l'aide d'un professionnel pédagogue et employé par le maître d'ouvrage, le principe serait d'encadrer, pendant une période bien définie, des ateliers sous forme de chantiers ludiques et bénévoles afin de restaurer l'édifice. Les professions du patrimoine et la Fontaine des Blés seraient alors valorisées par des habitants et de jeunes élèves de la commune, et peut-être que ce projet animerait chez certains une vocation.

Atelier de taille de pierre à Guedelon, site guedelon.fr

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Panneau de communication et sentiers du patrimoine

D'autre part, que ce soit lors des travaux de restauration ou bien même dans son état actuel, il serait opportun de renseigner les personnes qui s'interrogeraient sur la nature et l'histoire de la Fontaine des Blés.

Un panneau de communication permettrait aux intéressés d'en apprendre un peu plus sur le petit abris qu'ils aperçoivent depuis le parking. Des panneaux existent déjà dans la ville de Magny-en-Vexin et renseignent sur certains édifices remarquables comme la Porte de Paris, l'ancienne Halle, ...

Un QR code, que chacun peut scanner à l'aide de son téléphone, redirige vers une page internet des sentiers du patrimoine. Cette interface est menée par le Parc naturel régional du Vexin français et permet d'améliorer l'information des promeneurs tout en valorisant le patrimoine local. Depuis 2011, 38 sentiers du patrimoine ont été réalisés en collaboration avec la Fédération française de randonnée pédestre et les comités départementaux du Val-d'Oise et des Yvelines. Vous trouverez le parcours de Magny-en-Vexin en Annexe 7.

Ainsi, l'idée serait de rajouter à ce circuit une étape pour la Fontaine des Blés, qui se trouve non loin de la première étape qui est l'hôtel de Saussay, actuel hôtel de ville.

Projection du circuit des sentiers du patrimoine de Magny-en-Vexin en y rajoutant la Fontaine des Blés, réalisée sur Paint

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Rajouter en n°16, la Fontaine des Blés augmenterait d'environ 500m le tracé du circuit. Les utilisateurs pourraient ainsi s'informer sur la Fontaine des Blés grâce à la page internet qui lui serait destinée sur le site internet <http://sentiersdupatrimoine.mobi/magny-16.html>, 16 étant l'étape de la Fontaine des Blés. Cette page serait accessible depuis le QR code* visible au coin droit du panneau de communication de la fontaine, planté à proximité de celle-ci sur le parking de l'établissement ALDI.

Pour ce faire, nous avons réalisé une ébauche de panneau de communication en suivant la même trame que ceux que nous avons pu remarquer lors de notre visite à Magny-en-Vexin. Ci-dessous, le support historique de la Fontaine des Blés auquel il faudrait rajouter un QR code si jamais l'idée de l'intégrer au circuit des sentiers du patrimoine est approuvée.

Panneau de communication au format carré portant sur la Fontaine des Blés, réalisé sur Photoshop

* voir Glossaire

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

3. Propositions détaillées d'aménagements

La Fontaine des Blés se situe sur une parcelle encore inexploitée, laissant ainsi le champ libre à la réflexion quant à l'aménagement de son habitat.

Dans l'optique de se projeter de manière concrète, nous avons choisi de proposer des projets de réhabilitation de la Fontaine des Blés et de son environnement accessibles pour la mairie de Magny-en-Vexin.

Le champs de blé

Monsieur Yann Grillère nous avait fait part de l'idée de cultiver un champs de blé autour de la fontaine. En effet, il s'agirait d'un charmant clin d'œil au nom de la fontaine et à la ville qui s'est en partie développée grâce à l'agriculture de cette denrée.

Modélisation de la Fontaine des Blés au cœur d'un champs de blé, DAO réalisé via Revit & Lumion

La Société Coopérative Agricole SEVEPI (SCAS) de Magny-en-Vexin nous a renseignées au sujet de la culture du blé. A priori, seul le blé tendre meunier se cultive dans la région, on l'utilise d'ailleurs principalement pour la farine. Les blés tendres de CHEVIGNON et KWS EXTASE sont les blés tendres du Vexin. Ils sont semés d'octobre à mi-novembre, ainsi si l'on souhaite cultiver une autre denrée dans l'année, il faudrait opter pour le maïs ou le tournesol.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Attention, la SCAS ne peut vendre de semences de blé qu'à ses adhérents. Pour obtenir ce produit il faudrait se tourner vers un agriculteur du coin adhérent à la coopérative agricole.

Quant à la quantité et au prix au m² que coûte la semence de blé, c'est environ 1€ le kilogramme. De plus, pour 100m² de terrain il faut compter approximativement 5kg de semence.

D'autre part, si le but est par la suite de commercialiser la récolte du blé de la parcelle, seul un agriculteur certifié serait habilité à veiller sur l'exploitation.

Photographie de blé type KWS EXTASE, ternoclic.com

Photographie de blé type CHEVIGNON, ternoclic.com

Le parc

En ce qui concerne l'exploitation de l'espace autour de la Fontaine des Blés, nous proposons d'y créer un espace de détente et convivialité. En effet, pourquoi pas habiller cette parcelle d'espaces de jeu au milieu de parterres fleuris. Cet aménagement augmenterait l'attractivité de la zone industrielle, sur un plan économique comme social ; un espace vert dynamique et bien entretenu impacterait positivement la qualité du quartier.

Socialement et économiquement parlant, le parc représenterait un atout considérable pour le supermarché ALDI. En effet, les familles pourraient profiter de ce parc à l'issue de leurs courses. L'espace attirerait un public assez varié, des adolescents, des familles avec enfants, mais également des retraités qui souhaiteraient profiter du plein air dans un cadre jovial après avoir effectué leurs achats.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Le projet pourrait également avoir des avantages écologiques à petite échelle. Y planter des arbres, en plus du côté esthétique, permettrait de réduire discrètement la pollution atmosphérique produite par la zone industrielle ; en effet, les arbres absorbent les particules fines et le dioxyde de carbone.

Afin de mettre des images sur ce projet audacieux, nous avons réalisé une maquette numérique qui présenterait au mieux de l'aménagement imaginé.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Modélisations de la Fontaine des Blés au cœur d'un parc, DAO réalisé via Revit & Lumion

Pour réaliser cet espace convivial, nous nous sommes renseignées quant aux prix du mobilier extérieur que l'on pourrait retrouver dans ce parc. Tout le mobilier présenté ci-dessous provient du site Manutan Collectivités.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

	Un banc d'extérieur robuste alliant le bois et le métal	580,00 € HT (696,00 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/banc-lycee-200x53x40-cm-pin-parement-acier-galva-lesque-gris-7028-194414768.html
	Banquette d'extérieur robuste alliant le bois et le métal	442,00 € HT (530,40 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/banquette-lycee-200x40x40-cm-pin-parement-acier-galva-lesque-gris-7028-194414768.html
	Fauteuil pour l'extérieur robuste alliant le bois et le métal	549,00 € HT (658,80 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/fauteuil-lycee-70x53x40-cm-pin-parement-acier-galva-lesque-gris-7028-194414767.html
	Plateau allongé adapté pour les personnes à mobilité réduite.	589,00 € HT (706,80 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/table-bancs-en-bois-grand-plateau-540x76.html?ref=COL28826
	Jeu ressort Lapinot PMR	905,00 € HT (1 086,00 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/jeu-ressort-lapinot-pmr-cf-4029423.html?ref=jeux
	Jeu ressort Quatro	823,00 € HT (987,60 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/jeu-ressort-quatro-cf-4029128.html?ref=jeux
	Balançoires sans poteaux	595,00 € HT (714,00 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/balancoires-sans-poteaux-138475001.html
	Jeu le jardin étoilé	7 207,00 € HT (8 648,40 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/jeu-le-jardin-etoile-cf-40294511.html?ref=jeux
	Jeu d'extérieur Cabane Robinson modèle simple scellement direct	1 852,00 € HT (2 222,40 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/jeu-d-exterieur-cabane-robinson-modele-simple-scellement-direct-134730001.html
	But basket Atlanta	573,00 € HT (687,60 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/but-basket-atlanta-cf-4028928.html?ref=jeux
	Lot de 2 buts hand scolaire acier plastifié et système d'ancrage GES	904,00 € HT (1 084,80 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/lot-de-2-buts-hand-scolaire-acier-plastifie-et-systeme-d-ancrage-ges-13286001.html
	Poubelle carrée Kerguelen SOL - pin traité	218,00 € HT (261,60 € TTC)	https://www.manutain-collectivites.fr/poubelle-carre-kerguelen-sol-pin-traite-cf-4029467.html

Pour protéger au mieux la fontaine, et éviter des passages nocturnes dans le parc, celui-ci pourrait ouvrir et fermer ses portes selon les horaires du supermarché

mardi	08:00–20:00
mercredi	08:00–20:00
jeudi	08:00–20:00
vendredi	08:00–20:00
samedi	08:30–20:00
dimanche	08:30–12:30
lundi	08:00–20:00

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

L'éco-pâturage

Une fois que le terrain actuellement labouré retrouvera de la verdure, l'éco-pâturage pourrait être un aménagement séduisant !

Photographie d'ovins en éco-pâturage, site okotop.fr

Tout d'abord, il est bon de faire un point sur ce qu'est l'éco-pâturage. Gérer les espaces verts et naturels d'une manière douce est la visée de cette solution, l'éco-pâturage s'adresse aux collectivités, aux particuliers, aux entreprises et aux établissements publics. Les machines vont laisser leur place à des animaux herbivores qui assureront la gestion d'un ou plusieurs espaces en exerçant une pression tempérée sur le milieu favorisant ainsi la préservation de la biodiversité environnante.

L'éco-pâturage possède de nombreux avantages :

- Il permet de préserver la biodiversité et son développement,
- Il permet de radier l'utilisation de produits chimiques dans l'entretien des espaces verts,
- Les endroits peu accessibles aux engins mécaniques sont à l'inverse, à la portée des animaux missionnés,
- Les nuisances sonores sont réduites de manière plus que significative, ...

De plus, il est intéressant de préciser que mis à part les avantages « techniques » évoqués ci-dessus, l'éco-pâturage a également un rôle social fort. Ils permettent en effet de sensibiliser les passants à la préservation de la nature, de faire découvrir des moyens tout aussi efficaces de gestion des espaces, et permettent également d'enchanter les jeunes enfants.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Dans le présent contexte, des familles qui iraient faire leurs courses chez ALDI pourraient ensuite s'octroyer un petit instant « bucolique » pour permettre à leurs enfants d'observer des animaux et les sensibiliser d'une part à la préservation de l'environnement, et d'autre part, aux respects des animaux en respectant les règles affichées.

En effet, la mise en place d'un système d'éco-pâturage nécessite la bonne gestion des entités concernées : la société ou association en charge de la mise en place et le solliciteur.

Le solliciteur, en quête d'une solution éco-responsable pour gérer ses espaces verts, peut faire appel à une société ou une association dont l'exercice est de protéger la biodiversité par des interventions de conseils, de gestion, de mise en place et de sensibilisation auprès des collectivités.

Une convention va donc naître entre les deux entités concernées, impliquant des rôles précis et des règles à respecter, afin de mener à bien un aussi joli projet. Pour apporter du concret à cette proposition de d'aménagement, nous allons donc nous reposer sur une convention rédigée entre l'association ÖKOTOP et le Lycée Pablo Neruda de Dieppe dans le cadre de l'aménagement d'une parcelle pâturée en éco-pâturage. Vous trouverez ainsi en Annexe 8 ladite convention reprenant les clauses et les coûts de l'opération, transmise par la proviseure adjointe du lycée, Mme Bayle.

Eco-pâturage au Lycée Pablo Neruda de Dieppe, 2021, photographie personnelle

- L'Association

En fonction de la passerelle proposée, de sa dimension et de sa végétation, l'association ÖKOTOP définit la nature des herbivores qui y seront installés. Il peut s'agir d'ovins, réputés pour leur rusticité et leur capacité à entretenir les parcs et jardins ; d'oies, adaptées aux grands herbages et vergers ; de caprins, formidables débroussailleurs ; d'ânes ; de vaches ; etc.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Avant la mise en places des animaux, l'association va avoir à la charge la mise en place des clôtures, des panneaux d'information et de sécurité, ainsi que la préparation et l'installation des équipements relatifs aux besoins des animaux tels que des abreuvoirs, des mangeoires, des abris, ... Dans le cas de Magny-en-Vexin, on peut imaginer que l'abreuvoir serait la Fontaine des Blés !

Lorsque les animaux sont installés dans la parcelle, l'association effectuera des visites régulières de contrôle et de soins, examinant alors le bon état des installations et la bonne portance des animaux. Elle aura également à charge des astreintes pour des interventions particulières ou d'urgence avérée.

- Le Lycée

Le lycée doit veiller à la sécurité des animaux, c'est-à-dire vérifier que les portes soient bien verrouillées après chaque passage et observer un quelconque comportement suspect tel que une blessure apparente, un animal isolé, etc. Dans le cadre d'un protocole établi, le personnel ou la communauté éducative peuvent être amenés à participer à la gestion de l'abreuvement du troupeau.

Le lycée et l'association communiquent régulièrement, celui-ci a mis à disposition d'ÖKOTOP les clefs, codes et autres dispositifs pour accéder 7jours/7 et 24h/24 à la parcelle dans l'enceinte du bâtiment

En ce qui concerne la mise en place des clôtures, en toute logique l'association la prend en charge dans chaque cas si il n'y en a pas déjà sur site. Payées par le sollicitateur, elles sont après la pose, propriétés de celui-ci qui est chargé d'en assurer l'entretien et les réparations nécessaires. Si ce sont les équipes ou les animaux qui les dégradent, alors l'association prendrait en charge les réparations sans rémunération.

L'enclos clôturé des moutons d'Ouessant

Panneau de communication

*Eco-pâturage au Lycée Pablo Neruda de Dieppe,
2021, photographie personnelle*

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Les clôtures posées sont faites de grillage type URSUS, en mailles progressives) attaché à des poteaux en bois pour un prix unitaire de 15,00€ par mètre linéaire, hors taxes. De plus, il faut compter dans le prix de mise en place les divers panneaux de communication. Pour ce qui est du prix de l'entretien des animaux sur le terrain, comprenant la surveillance, les soins, les équipements hors clôtures, le suivi sanitaire, l'astreinte, etc, il faut compter environ 0,35€ au m² par an, hors taxes.

Ci-dessous un tableau présentant les prix de la mise en place de la zone d'éco-pâturage au Lycée Pablo Neruda avec les prix de l'association ÖKOTOP :

PRIX DE LA GESTION PAR ECO-PÂTURAGE
Ce prix comprend la mise en place et le retrait des animaux, la surveillance et les soins, la fourniture des équipements d'élevage (hors clôtures), le suivi sanitaire, l'astreinte ...

Sites	surfaces au m ²	Prix unitaire HT au m ² /an par zone	Prix HT /an par zone
ZONE A	3000	0,35€	1050,00 €
ZONE B	3150	0,35 €	1102,50 €
ZONE C	2800	0,37 €	1036,00 €
ZONE D	1000	FORFAIT	550,00 €
TOUTES ZONES	9950	0,23 €	2288,50 €

1260 TTC

ESTIMATION DU COÛT DE LA FOURNITURE ET DE LA POSE DES CLÔTURES
Grillage type URSUS (mailles progressives) 1.45M sur poteaux bois.

Sites	ML	Prix unitaire ml	Total HT
ZONE A	170	15,00€	2550,00 €
ZONE B	165	15,00 €	2475,00 €
ZONE C	275	15,00 €	4125,00 €
ZONE D	130	15,00 €	1950,00 €

3060 TTC

PRIX DES OPTIONS COMMUNICATION ET ANIMATION

	PJ HT
Réalisation , fourniture et pose - panneau de communication éco-pâturage - format 60*80 Impression numérique sur adhésif -dibon ep : 3mm	135,00 €
Réalisation , fourniture et pose - panneau de communication éco-pâturage - format 40*80 Impression numérique sur adhésif -dibon ep : 3mm	85,00 €
Réalisation , fourniture et pose - panneau de communication éco-pâturage - format A3 Impression numérique sur adhésif -dibon ep : 3mm	70,00 €
demi journée d'animation et/ou mini ferme sur site.	nous consulter
journée d'animation et/ou mini ferme sur site	nous consulter

Extrait de la convention signée entre l'association ÖKOTOP et le Lycée Pablo Neruda pour la mise en place d'une parcelle de 3000m² en éco-pâturage, 8 juin 2020

D'après le document en Annexe 1 établi par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie, le terrain qui a été acheté pour l'implantation du nouvel ALDI possède 7463 m² destinés à de l'espace vert. Il s'agit d'une surface amplement suffisante pour l'utiliser en entier ou à moitié à des fins d'éco-pâturage.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Afin de se projeter dans la mise en place de ce projet, nous avons réalisé une maquette numérique de ce que serait la parcelle de la Fontaine des Blés avec des moutons en éco-pâturage, la voici ci-dessous :

Modélisations de la Fontaine des Blés au centre d'un éco-pâturage, DAO réalisé via Revit & Lumion

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Dans notre contexte présent, il serait judicieux de faire appel à une association qui puisse mettre en place les clôtures tout autour de l'enclos, puis qui y introduirait les ovins. Plusieurs associations de ce type existent autour du département du Val-d'Oise, regroupées dans le tableau ci-dessous :

Nom de l'association/société	Ville et site internet	Logo
La Bergerie de l'Ysieux	95270 Luzarches http://laberriedelysieux.free.fr/	
Les EcoPâturLiens	60390 Les Hauts Talican https://www.ecopaturliens.com/	
La Bêle solution	60710 Chevrières https://labelesolution.fr/	
Ecomouton	77390 Guignes https://www.ecomouton.fr/	
GreenSheep	Partout en France http://greensheep.fr/	
EcoTerra	91640 Fontenay-lès-Briis https://www.ecopaturage.fr/	

Si jamais la mise en place d'animaux pose problème, une autre alternative peut se présenter, toujours dans le même esprit de respect de la biodiversité : l'écopaysage !

Il s'agit d'une solution simple de gestion d'espaces verts. Afin de préserver la faune et la flore sauvage, des solutions peuvent être mises en place pour protéger, développer ou même réintroduire des espaces. Il s'agira de constituer des zones privilégiées pour la biodiversité constituées de prairies fleuries, de plantes grimpantes, de paillage, d'herbes hautes, de haies, etc. Le point d'eau que représente la Fontaine des Blés est un avantage considérable dans l'application d'un tel aménagement. En effet, les pièces d'eau abritent souvent une faune et une flore qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la biodiversité.

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Au niveau de l'entretien de la parcelle, le principe de l'écopaysage requiert un mode de gestion tout à fait simple. Tout d'abord, la tonte n'est pas nécessaire, du moins, il faut la limiter au maximum afin de ne pas perturber les habitats et cycles de reproduction des espèces. Naturellement, l'usage d'herbicides chimiques est à abolir au profit des déchets verts qui sont à réutiliser tels que les résidus de tontes, les feuilles et les tailles de haies.

Pour agrémenter la parcelle, il peut être plaisant d'introduire des abris et refuges pour les animaux tels que des hôtels à insectes pour favoriser la reproduction et la protection des espèces environnantes, mais aussi des ruches en partenariat avec un apiculteur local, ou bien encore des nichoirs à oiseaux, des gîtes à chauve-souris et des abris à hérisson.

Voici dans le tableau ci-dessous le nom, la ville et le site internet d'apiculteurs de la région :

Apiculteur	Ville	Site internet
Ludovic Labreuil	95510 Vétheuil	https://mioletuneabeille.fr/
Stéphane Jourdain	95420 Enfer	https://auxruchersduvexin.fr/
Alexandre Valgrès	78440 Bruceil-en-Vexin	https://www.lesruchersdalexandre.fr/

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

4. Les financements

La Fontaine des Blés permettrait effectivement de réaliser de nombreux projets de réhabilitation différents. Les propositions évoquées ci-dessus seraient quelque peu réalisables, seulement, la mairie seule ne pourrait subvenir entièrement aux coûts de ces projets, c'est pourquoi elle peut en effet prétendre à des aides financières.

Quelle que soit la taille et la densité de population d'une ville, tous les ans lors d'un conseil, elle vote le montant des budgets annuels prescrits par catégories. Evidemment, pour tous les domaines, il existe divers acteurs susceptibles de contribuer à la subvention de projets. Dans le cadre de la Fontaine des Blés, nous nous sommes renseignées sur les subventions privées et publiques de restauration et de valorisation accordées à un bâtiment non protégé.

La protection/l'inscription au titre des « Monuments Historiques »

L'inscription ou le classement d'un bâtiment au titre des Monuments Historiques n'est pas négligeable. En effet, il permet d'obtenir des subventions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région concernée et une défiscalisation.

Pour le classement, l'état peut subventionner jusqu'à la totalité des travaux mais vient s'ajouter à ça la présence obligatoire d'un Architecte en Chef des Monuments Historiques et le périmètre de visibilité de 500m surveillé par un Architect des Bâtiment de France (ABF). Pour l'inscription, l'état peut subventionner jusqu'à 40% des travaux d'entretiens et de restauration. L'édifice peut subir des modifications mais elles doivent être étudiés et validés par la DRAC. Dans un premier temps, il peut être intéressant de demander l'inscription au Monuments Historiques, dossier constitué par la DRAC. Puis, selon les résultats, revendiquer le classement.

Vous pouvez obtenir plus d'informations en vous adressant à la DRAC de la région ou directement à l'ABF du département. Le dossier de demande de protection au titre des Monuments Historiques d'immeubles ou d'objets mobiliers est téléchargeable sur le site du ministère de la Culture : mesdemarches.culture.gouv.fr.

MONUMENT

HISTORIQUE

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

Label « Patrimoine d'Intérêt Régional »

Ce label est spécialement tourné vers la préservation du patrimoine non protégé d'Ile-de-France. Il permet de bénéficier d'une aide de 30% sur le montant d'un projet de restauration et de 20% du montant accordé à sa valorisation. Le label est attribué en fonction son architecture et d'une étude sur l'intérêt du bien dans la région. Il est d'une grande aide pour le développement touristique et fait vivre un patrimoine méconnu.

Le dossier de demande du label « Patrimoine d'Intérêt Régional » est téléchargeable sur le site de la région Ile de France [iledefrance.fr](http://www.iledefrance.fr) au lien suivant <https://www.iledefrance.fr/les-sites-labellises-patrimoine-dinteret-regional-en-ile-de-france>

**Patrimoine
d'Île-de-France**

Le Parc Naturel Régional du Vexin Français

Le parc, d'une part, intervient dans le conseil et la gestion de projet, et d'autre part, il dispose d'un accompagnement financier pour les communes, communautés de communes et particuliers. Les aides s'élèvent à 60% du montant Hors Taxes des dépenses plafonnées à un montant de travaux subventionnable de 30 000 € HT. Tout d'abord, le dossier doit être validé par les Présidents et Vice-Présidents de la commission concernée afin qu'une demande de subvention soit étudiée puis accordée. Déposer un dossier demande de répondre à quelques conditions telles qu'effectuer des travaux d'ordres écologiques, de valorisation du territoire et en respect avec l'environnement.

Le Guide des aides du Parc Naturel Régional du Vexin Français est téléchargeable sur leur site au lien ; <http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/les-missions/les-aides/>

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

A l'inverse de la Fontaine des Blés, la Porte de Paris ne nécessite aucun travaux de restauration réellement urgents. Ici, la restauration reste une option esthétique puisque les piliers sont plutôt bien conservés. Classée en octobre 1952 sous la protection des Monuments Historiques, la réglementation des travaux pour la Porte de Paris n'est évidemment pas la même que pour la Fontaine des Blés. En effet, la moindre intervention sur les piliers nécessiterait l'avis d'un architecte du patrimoine, voir d'un Architecte en Chef des Monuments Historiques.

Néanmoins, dans l'intention de la conserver et la valoriser, nous avons listé les financements possibles auxquels la mairie pourrait prétendre afin de restaurer un monument historique.

Le conseil départemental du Val-d'Oise

Le département du Val-d'Oise propose des aides financières pour des demandes d'autorisation et/ou de subvention de travaux sur un monument classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques. Pour ce faire, l'autorisation des travaux doit être délivrée par l'état, le propriétaire pourrait alors être aidé de 20% du montant total des travaux envisagés.

Vous pouvez vous informer auprès de la DRAC de votre région et télécharger le formulaire de demande d'autorisation ou déclaration préalable de travaux sur les monuments historiques et de demande de subvention pour étude ou travaux sur le site val-doise.gouv.fr : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15459.do

IV. PROJECTIONS DE VALORISATION

La fondation « Pays de France » du Crédit Agricole

Cette fondation intervient dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel des territoires et concerne le patrimoine bâti, le patrimoine artistique, les musées et écomusées, le patrimoine naturel, l'animation locale et le patrimoine industriel, agricole et maritime.

En ce qui concerne le patrimoine bâti, la fondation permet à des associations, collectivités et des privés de s'engager dans un projet. La fondation accorde son aide si l'édifice est ouvert au public ou bien visible depuis la voie publique et si le projet est durable. Le projet peut obtenir un soutien maximum de 30% du montant total, sans les dépenses d'organisation.

Le dossier de demande de la fondation « Pays de France » du Crédit Agricole est disponible sur le site de la fondation Crédit Agricole Pays de France au lien <https://fondation-ca-paysdefrance.org/domaines/patrimoine-bati/>

La Fondation du Patrimoine

Cette organisation à but non lucrative soutient les propriétaires particuliers, les collectivités ou associations dans toute la France pour trouver des financements public ou privés afin de préserver le patrimoine culturel. Ces aides sont des dons, des mécénats, des aides fiscales, des subventions de collectivités et associations mais aussi des Missions Patrimoines guidées par Stéphane Bern et la Fédération Française du Jeu. L'idée est de proposer des services pour un développement local et durable. Cette aide soustrait 50% du montant des travaux au revenu imposable, et si 20% est financé par une administration ou une collectivité alors 100% du montant est défiscalisé. Un dossier est accepté si les travaux ne changent pas l'aspect du bien et que celui-ci est visible depuis la voie publique.

Le dossier de demande pour organiser une collecte de fonds se trouve sur le site de la Fédération du Patrimoine au lien <https://www.fondation-patrimoine.org/soumettre-un-projet/organiser-une-collecte>

CONCLUSION

La Fontaine des Blés et le réseau hydraulique de Magny-en-Vexin sont réellement des sujets propices à de multiples projets de valorisation. A l'issue d'une campagne de restauration pour redonner à la fontaine tout son éclat d'antan, la parcelle sur laquelle elle s'inscrit pourrait offrir aux habitants, venus faire leurs achats, une petite escale champêtre. La cohésion sociale a finalement été notre ligne de conduite pour développer ces propositions d'aménagements autour de l'eau et de la fontaine. En effet, le patrimoine local vit principalement au travers de ses habitants. Ils sont les premiers acteurs du dynamisme autour de celui-ci, c'est pourquoi inclure les magnitais au centre de nos projets s'est révélé essentiel.

Nous nous sommes grandement impliquées dans la réalisation de ce rapport afin d'en sortir un résultat qui nous satisfasse, mais qui également, puisse répondre aux attentes de Monsieur Grillère. Cependant, nous n'imaginions pas que la partie historique nous tourmenterait à ce point, car en effet, les informations se firent discrètes au sujet de la Fontaine des Blés. Afin d'en apprendre plus sur l'histoire de ce petit édifice abandonné, nous avons parcouru des dizaines d'ouvrages aux Archives Départementales du Val-d'Oise (17 mars 2021), à la Bibliothèque Municipale George Sand de Magny-en-Vexin (31 mars 2021) et à la Bibliothèque Universitaire des Cerclades de Cergy (9 février 2021). Nous avons également consulté de nombreuses ressources numérisées sur le site internet des Archives Départementales du Val-d'Oise, des articles de presse et diverses pages internet, sans que de nouvelles informations ne se révèlent à nous. Les connaissances recensées dans ces centaines de textes étant quelque peu maigres, nous avons décidé de contacter diverses personnes qui auraient pu potentiellement enrichir nos informations historiques à propos de la Fontaine des Blés. Hélas, Monsieur Vayssie, l'ancien propriétaire du terrain où est implantée la fontaine, Monsieur Cheron, l'ancien adjoint au maire, le secrétariat du SIAEP, et Monsieur Auzolle, l'architecte en charge du supermarché ALDI, n'ont pas pu nous communiquer d'informations sur l'ouvrage. De plus, certaines de nos démarches n'ont pas obtenu de réponse. En exemples, le mail adressé à Monsieur Thomassin, maire de Charmont, l'appel téléphonique à l'ancien maire de Magny-en-Vexin, Monsieur Muller, ainsi qu'à l'agence de sécurité anciennement chargée de veiller à la sécurité de la société implantée sur la parcelle de la Fontaine des Blés.

CONCLUSION

Nous avons ainsi dû nous contenter des quelques informations récupérées dans les ouvrages précédemment consultés au sujet de la Fontaine des Blés. Lesquelles nous avons choisi d'enrichir avec d'autres informations historiques telles que celles concernant la Porte de Paris, l'eau à travers la ville, etc.

Par ailleurs, en ce qui concerne les réseaux hydrauliques, nous avons obtenu leurs plans par l'intermédiaire de notre camarade Séverine qui effectue son apprentissage au Parc Naturel du Vexin, ainsi que des informations collectées sur le site du BRGM et dans les ouvrages consultés aux Archives Départementales du Val-d'Oise.

Ce projet fut l'occasion de compléter nos compétences. En effet, travaillant en binôme, il a fallu nous répartir les tâches quant à la rédaction du corps de rapport. Finalement, nous avons été assez polyvalentes puisque dans chaque grand axe, le travail a été réparti très équitablement. Nous avons donc pu, chacune, mettre à profit, et nos connaissances personnelles, et nos connaissances acquises en entreprise, et nos connaissances acquises lors de cette année universitaire. Assez analogues dans notre manière de travailler, aucune remarque n'est à mentionner quant au déroulement du projet. Effectivement, nous effectuions régulièrement des mises en commun et nous avions pour habitude de travailler plutôt en parallèle, c'est pourquoi notre gestion du temps fut très convenable. D'autant plus que durant les périodes universitaires, de nombreux créneaux nous étaient réservés pour l'avancement du projet. En période entreprise, il ne nous était en effet pas possible de réellement nous concentrer sur le projet au vu de nos horaires respectifs et de la charge de travail que l'on supporte. Cependant, travailler en binôme comporta également l'inconvénient de la charge de travail ; il a fallu être efficient sur absolument tous les sujets développés dans ce rapport, que ce soit, pour les aspects historique, technique, d'urbanisme, etc. Mais on peut tout de même affirmer que cela nous aura permis d'appréhender tous les aspects d'un projet de restauration et de valorisation de cette envergure. Ainsi, mis à part le manque d'informations historiques concernant la Fontaine des Blés, nous n'avons pas subi de réelles autres difficultés puisque nous avons toujours la volonté de les dépasser. Se mettre dans la tête d'un urbanisme n'a par exemple pas été évident au début, de même, chercher à inscrire notre sujet dans le programme « Petites Villes de demain » et dans le label « Ville et Pays d'art et d'histoire » a nécessité quelques temps de profonde réflexion. En outre, la maîtrise des logiciels de modélisation Revit et Lumion prit un certain temps personnel. Néanmoins, nous sommes satisfaites de la manière dont nous avons su gérer efficacement et de façon très autonome notre projet.

BIBLIOGRAPHIE

Archives départementales du Val-d'Oise

Notice sur la ville de Magny, M. Feuilloley, 1865, E 1166

Inventaire archéologique du canton de Magny-en-Vexin, Tome 1, P. Ouzoulias, 1988, 4 1225 1

Magny-en-Vexin des origines à 1914, R. Vasseur et F. Waro, Editions du Valhermeil, 1995, 245 F

Histoire de Magny-en-Vexin, M. Feuilloley, réédition de 1991, E 862

Revue "Les amis du Vexin français", n°72, Volume 2, décembre 2016, REV 86 72-2 2016

Bulletin de l'association des amis du Vexin français, n°60, juin 2008, REV 86 60 08

Bulletin de l'association des amis du Vexin français, n°62, juillet 2009, REV 86 62 09

Monographie d'instituteur de Magny-en-Vexin, G. Hubert, 1899, 1 T 142

Bibliothèque municipale de Magny-en-Vexin

Le Val-d'Oise : les 185 communes, P. Autin, Editions Delattre, 2013

3. Les environs de Magny, issu de la collection Château et Châtelains du Vexin, J. Gilles, 2017

Dans l'intimité du Vexin français, A. Somers, Editions du Valhermeil

Le Val-d'Oise ... à pied, TopoGuides, FFRandonnée

La bataille du Vexin, Tome 2, B. Renoult et G. Havelange, 2014

WEBOGRAPHIE

Site internet des Archives du Val-d'Oise, <http://archives.valdoise.fr/>

Site internet de la mairie de Magny-en-Vexin, <http://www.magny-en-vexin.fr/>

L'armorial des villes et villages de France, <https://armorialdefrance.fr>

Site de l'Insee, Comparateur de territoire : commune de Magny-en-Vexin, www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-95355

"Découvrons Magny-en-Vexin", Site des Aventures culturelles, www.aventures-culturelles.fr/decouvrons-magny-en-vexin/

Magny-en-Vexin le village, <https://bit.ly/3hKHNG9>

Randonnée dans la campagne enneigée de Magny-en-Vexin, pbase.com/debetencourt/vexin_francais_magny_en_vexin

Page Monumentum des piliers de la Porte de Paris, monumentum.fr/deux-piliers-pa00080116.html

Patrimoines de Magny-en-Vexin, <https://bit.ly/2RH1tA5>

Site internet du SIAEP du Vexin de l'Ouest : Magny-en-Vexin - La Chapelle en Vexin - St Gervais, www.services.eaufrance.fr/donnees/service/118258

Site internet des Pages Jaunes, www.pagesjaunes.fr

Site internet des Pages Blanches, www.pagesjaunes.fr/pagesblanches

Article de presse "Val-d'Oise. Un nouveau magasin Aldi va sortir de terre à Magny-en-Vexin en 2021", La gazette du Val-d'Oise, par Maxime Laffiac, publié le 20 décembre 2020, <https://bit.ly/3ytG3ad>

Documents en ligne relatifs à la commune de Magny-en-Vexin, Histoire et patrimoine du Vexin, <https://bit.ly/3oDkj7g>

Bitly URL Shortener, <https://bitly.com/>

WEBOGRAPHIE

Article de presse "Val-d'Oise. Le nouveau Aldi de Magny-en-Vexin bien intégré dans l'environnement", La gazette du Val-d'Oise, par *Rédaction Pontoise*, publié le 29 avril 2021, mis à jour le 29 avril 2021, <https://bit.ly/3yy2z1G>

rapport du BRGM concernant l'alimentation en eau des communes rurales du Vexin , Ph. Roussel et M. Richard, 1976, <http://infoterre.brgm.fr/rapports/76-SGN-348-BDP.pdf>

ICOMOS, Glossaire illustré sur les formes d'altération de la pierre, <https://bit.ly/3wpbjFr>

Site internet des sentiers du patrimoine, Parc Naturel du Vexin, <https://bit.ly/2RviIEJ>

Google Maps, www.google.fr/maps

Site internet du producteur de pierre naturelle ROCAMAT, www.rocamat.fr

Site internet du mouvement "Nettoyons la nature", www.mouvement.leclerc/distributeur-engage/nettoyons-la-nature-2021

Site internet de l'entreprise Manutan Collectivités spécialisée dans la vente à distance d'équipements auprès des établissements collectifs, www.manutan-collectivites.fr

Site internet de l'association ÖKOTOP, <https://www.okotop.com/>

Site internet de La Bergerie de l'Ysieux, <http://labergeriedelysieux.free.fr/>

Site internet des EcoPâturliens, <https://www.ecopaturliens.com/>

Site internet de La Bêle Solution, <https://labellesolution.fr/>

Site internet d'Ecomouton, <https://www.ecomouton.fr/>

Site internet de GreenSheep, <http://greensheep.fr/>

WEBOGRAPHIE

Site internet d'EcoTerra, <https://www.ecopaturage.fr/>

Site internet de Miel et une Abeille, <https://mieletuneabeille.fr/>

Site internet des Ruchers du Vexin, <https://auxruchersduvexin.fr/>

Site internet des Ruches d'Alexandre, <https://www.lesruchersdalexandre.fr/>

Site internet du programme "Petites villes de demain", <https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45>

Site internet du label "Ville et Pays d'art et d'histoire", <https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Ville-et-Pays-d-art-et-d-histoire>

Site internet de la ville de Sélestat ayant obtenu le label VPah, <https://www.selestat.fr/les-atouts-de-selestat/un-label-ville-d-art-et-d-histoire.html>

Inventaire des dossiers individuels des Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, Archives nationales, <https://bit.ly/2QFDosX>

"Concevoir des étaitements de génie civil", Prévention BTP, <https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/concevoir-des-etaiements-de-genie-civil>

L'étalement, site internet de Prevention Gagnante BTP, <http://preventiongagnantebtp.fr/wp-content/uploads/2018/12/Etalement.pdf>

Delcampe, www.delcampe.net

Geoportail, www.geoportail.gouv.fr

Atlas du patrimoine, atlas.patrimoines.culture.fr

Cadastre, cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

GLOSSAIRE

Altération : Modification du matériau n'impliquant pas nécessairement une dégradation de ses caractéristiques du point de vue de sa conservation. Par exemple, un revêtement réversible appliqué sur une pierre peut être considéré comme une altération. (ICOMOS)

Alvéolisation : Formation, à la surface de la pierre, de cavités (alvéoles) variables en forme et taille (souvent centimétrique, parfois métrique), et qui peuvent être interconnectées. (ICOMOS)

Anthropogénique : Le qualificatif anthropogénique s'emploie pour expliquer que les résultats constatés sont dus à l'activité humaine.

Anti-mousse : Se dit d'un produit qui ralentit ou empêche la formation de mousses.

Appareillage : Mode de disposition des pierres ou des briques assemblés entre eux dans une maçonnerie. Il est conditionné par la nature du matériau mis en œuvre, les effets esthétiques et structurels attendus ainsi que la destination de l'ouvrage.

Aquifère : Terrain perméable, poreux, permettant l'écoulement d'une nappe souterraine et le captage de l'eau.

Arc en anse de panier : La forme en anse de panier se compose de trois courbes formant un arc surbaissé ressemblant à la poignée d'un panier. L'anse de panier est donc un cintre formé par un demi-ovale ou demi-ellipse, pris sur son grand axe.

Arc plein cintre : L'arc plein cintre est un arc formant un demi-cercle exact appuyant verticalement sa charge sur ses deux piliers latéraux. Son centre est au milieu de sa corde. Il forme alors de dessus des entrées, d'encadrement des fenêtres ou la surface des voûtes rondes en berceau.

Bas-relief : Ouvrage de sculpture où les objets représentés ont peu de saillie et sont en partie engagés dans le bloc.

GLOSSAIRE

Bouchon : La technique du bouchon consiste à coller le plus discrètement possible un "bouchon" en pierre en remplacement de la partie manquante. Bien entendu, la pierre doit être de la même nature que l'original, c'est à dire même dureté, même granulométrie et même couleur.

Cabaretier : Tenancier d'un cabaret ou d'un estaminet, c'est-à-dire un petit café populaire.

Calcite : Carbonate de calcium cristallisé, très répandu dans la nature sous de nombreuses formes.

Canton : Le canton est la circonscription servant de cadre à l'élection des conseils départementaux, anciennement conseils généraux, définie par la loi du 17 mai 2013. Les cantons ne sont plus nécessairement des subdivisions territoriales des arrondissements. Dans la plupart des cas, les cantons englobent plusieurs communes. Mais les cantons ne respectent pas toujours les limites communales : ils peuvent être à cheval sur plusieurs communes ou être inclus strictement dans une commune.

Colluvion : Il s'agit d'un barrage constitué des grains les plus fins de limon et de sable, issus de l'érosion sédimentaire et transportés à une courte distance. Les colluvions sont souvent assimilées à des alluvions après colluviation, mais les colluvions diffèrent des alluvions par la faible distance de transport. Elles diffèrent des diluvions par leur origine.

Colonisation biologique : L'expression colonisation biologique s'applique surtout aux plantes et aux microorganismes tels que bactéries, cyanobactéries, algues, moisissures et lichens (symbioses des trois derniers). Il s'applique aussi aux structures fabriquées par des animaux, tels que des nids. (ICOMOS)

Débit : Quantité de fluide fournie en un temps donné.

Dureté : Pour une pierre de taille, roche calcaire notamment, c'est la caractéristique donnée par rapport à sa résistance en compression. Elle permet une classification des pierres de la plus tendre à la plus dure.

GLOSSAIRE

Limons des plateaux : Fines particules de sable ou de roche transportées par l'air ou l'eau qui se déposent sous forme de sédiments.

Edicule : L'édicule est une construction de petite taille. Leur but premier est de protéger des intempéries telles que la pluie et le vent.

Embrasure : Ouverture pratiquée dans l'épaisseur d'un mur et permettant d'y placer une porte, une fenêtre.

Encrassement : Dépôt très fin de particules exogènes (par ex. poussières, suies) donnant un aspect sale à la surface de pierre. (ICOMOS)

Epaufrure : Éclat sur la surface ou sur une arête d'une pierre de taille.

Erosion : Disparition de la surface originelle de la pierre, conduisant à des contours émoussés. (ICOMOS)

Féodalité : Ordre économique, politique et social qui se développa du X^{ème} au XV^{ème} siècle dans les États issus du démembrement de l'Empire carolingien, se caractérisant par l'existence de fiefs, de liens particuliers entre suzerains, vassaux et serfs, et qui se prolongea au-delà du Moyen Âge par la survivance de droits et de privilèges attachés aux propriétaires fonciers, aux nobles.

Fichage : Faire entrer, à l'aide de la fiche, du mortier entre les pierres.

Glaise : La glaise est une terre grasse et compacte, sorte de marne argileuse chargée de fer, de sable et de calcaire. Elle désigne vulgairement l'argile commune. Cette terre forte présente diverses nuances de gris, brun ou de vert.

Guinguette : Petite maison de campagne ou bien dans d'autres cas, un cabaret populaire, notamment en banlieue parisienne, le plus souvent en plein air, dans la verdure, où l'on peut consommer et danser.

Hydrogommage : Il s'agit de projeter à basse pression un mélange composé d'un abrasif très fin enrobé d'eau poussé par de l'air sur un support pour le nettoyer ou le décaper.

GLOSSAIRE

Jointoiment : Combler, dans leur partie apparente, les joints existant entre les éléments d'une maçonnerie avec du mortier ou du plâtre, et les lisser.

Lithomex : Mortier de réparation à base de chaux hydraulique, de sable et d'adjuvants spécifiques, spécialement étudié pour la réparation et l'imitation des pierres.

Micro-gommage : il s'agit d'un procédé de nettoyage par micro-abrasion, moins agressif que le sablage.

Mouvement hygrothermique : il caractérise les variations de la température et du taux d'humidité.

Organismes chlorophylliens : Les organismes chlorophylliens sont capables de réaliser la photosynthèse en absorbant une partie du rayonnement solaire. Ils synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse, en absorbant le gaz carbonique de l'air, et en rejetant l'oxygène.

Palan : Appareil de levage permettant de déplacer des charges verticalement.

Pitting : Cavité millimétrique ou submillimétrique peu profonde. Les piqûres ont généralement une forme conique ou cylindrique et ne sont pas connectées. On peut observer cependant des formes de transition vers un système de piqûres interconnectées. (ICOMOS)

Portlandite : Hydroxyde de calcium, l'un des constituants issus de l'hydratation des silicates de calcium des ciments. - Produit de l'hydratation de la chaux vive.

Pyramidion : Petite pyramide quadrangulaire qui termine un obélisque.

Pyramidion de Bennensekhaf,
ateliersartmuseesnationaux.fr

QR code : QR code est l'acronyme de Quick Response Code ou code barre 2D. Alors que le code barre classique ne permet qu'un codage horizontal, le QR code est en deux dimensions et comprend donc plus d'informations. Le QR code est un tag lisible par les téléphones portables et tablettes.

GLOSSAIRE

Remontées capillaires : La remontée capillaire est un phénomène par lequel l'eau monte à travers les murs qui sont enterrés. C'est notamment dû à la porosité de ces derniers qui permet ensuite la montée de l'eau de façon progressive.

Rhizine : Petit filament jouant le rôle de racine, et fixant au sol les filaments de beaucoup de lichens.

Schéma de rhizines visibles, coupe transversale d'un lichen, vigienature-ecole.fr

Symbiose : relation écologique entre deux organismes d'espèces différentes qui sont en contact direct l'un avec l'autre.

Tannerie : Établissement où l'on traite les peaux de certains animaux et où l'on pratique les opérations de tannage (végétal ou chimique, mécanique ou électrique) grâce à des installations et un outillage adaptés (cuves, fosses, foulons de tannage, etc.) permettant de transformer la peau brute en cuir tanné.

Thalle : Tissu végétal composé de cellules non différenciées, dépourvu d'appareil vasculaire où l'on ne reconnaît ni feuilles, ni tiges, ni racines, qui constitue l'appareil végétatif des thallophytes.

ANNEXES

- Annexe 1** : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n° 14734*03, 2019 p. 1
- Annexe 2** : Arrêté du 4 Octobre 1932 valant pour l'inscription au titre des Monuments Historiques des piliers de la Porte de Paris, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine p. 16
- Annexe 3** : Fiche technique de la Pierre de Saint-Maximin Ferme Fine p. 18
- Annexe 4** : Sources de la Foulerie, extrait du rapport du BRGM concernant l'alimentation en eau des communes rurales du Vexin, Ph. Roussel et M. Richard, 1976 p. 19
- Annexe 5** : Dossier de candidature au label "Ville et Pays d'art et d'histoire", culture.gouv.fr p. 22
- Annexe 6** : Fiche technique d'un traitement anti-mousse de la marque COMUS p. 25
- Annexe 7** : Circuit des sentiers du patrimoine de Magny-en-Vexin p. 27
- Annexe 8** : Convention de gestion écologique des espaces verts par éco-pâturage entre le Lycée Pablo Neruda de Dieppe (76) et l'association ÖKOTOP p. 29

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019

Ministère chargé de l'environnement

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

N° 14734*03

*Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

Cadre réservé à l'autorité environnementale		
Date de réception :	Dossier complet le :	N° d'enregistrement :
27/03/2019	27/03/2019	F01119P0077
1. Intitulé du projet		
Démolition d'un bâtiment existant et construction d'une surface commerciale sous enseigne ALDI		
2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)		
2.1 Personne physique		
Nom	Prénom	
2.2 Personne morale		
Dénomination ou raison sociale	IMMALDI & Compagnie	
Nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter la personne morale	Thomas BEGAT - Responsable Développement	
RCS / SIRET	3 7 8 5 6 8 6 3 8 0 0 0 4 3	Forme juridique SAS
<i>Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1</i>		
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet		
N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie <i>(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))</i>	
41) a) Aire de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus	Le parking sera constitué de 105 places de parkings	
4. Caractéristiques générales du projet		
<i>Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire</i>		
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition		
Le projet consiste en la construction d'une surface commerciale sous enseigne ALDI, après la démolition d'un bâtiment existant.		
Il est prévu l'aménagement d'un quai de déchargement et d'un compacteur, en façade latérale.		
Les places de stationnements seront au nombre de 105 dont 3 PMR, 3 places Famille, 2 places pour véhicules électriques et 8 places d'auto-partage avec cheminement extérieur permettant l'accès au magasin et à la limite de propriété côté rond-point.		
Le terrain du projet est accessible actuellement par la RN183 depuis un rond-point existant. Les accès actuels restent inchangés.		
La parcelle concernée est cadastrée 000 AC n°33 et 34 d'une contenance totale de 13.639m ² , sur la commune de Magny-en-Vexin.		

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

4.2 Objectifs du projet

Afin de proposer une offre commerciale complémentaire aux habitants de la commune et de ses environs, le projet de construction d'une surface commerciale sous enseigne ALDI s'inscrit sur une parcelle déjà occupée par un bâtiment qui sera détruit. La nouvelle construction respectera les limites de recul par rapport aux limites séparatives voisines et l'emprise publique.

La construction de ce nouveau magasin permet la création d'une surface commerciale sur base du nouveau concept ALDI. Ainsi le nouveau concept mis en œuvre est de donner plus de clarté, de visibilité et de modernité au magasin, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

- Démolition des bâtiments existants et retrait des cuves enterrées : 1,5 mois
- Préparation et nivellement de la plate forme : 1 mois
- Travaux de Gros Oeuvre, VRD et espaces verts : 5 mois

Durée des travaux : 7,5 mois environ.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le projet se compose de la construction de :

- * Un bâtiment commercial de 1 704 m² de surface de plancher ;
- * Un parking de 105 places de stationnement sur 1 491 m², dont 3 PMR, 3 places Famille, 2 électriques et 8 auto-partage avec cheminement extérieur permettant l'accès au magasin et à la limite de propriété côté rond-point ;
- * Un quai de déchargement et d'un compacteur, en façade latérale ;
- * Aménagements paysagers du parc de stationnement et des espaces verts de 7 463 m²

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).
 Permis de construire, valant permis de démolir

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Assiette totale de l'opération = 13 639 m ² Surface de plancher = 1 708,65 m ² Aire de stationnement = 105 places sur 1 491 m ² Espaces verts = 7 462,81 m ²	

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s) d'implantation
 Route de Mantes –
 La Fontaine des Blés
 95420 MAGNY-EN-VEXIN

Coordonnées géographiques¹ Long. 01° 78' 82" 89 Lat. 49° 14' 68" 96

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ : Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"
 Point d'arrivée : Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"
 Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Oui Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée			
<p>Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.</p> <p>Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.</p>			
Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Le projet n'est pas directement concerné par une zone naturelle d'intérêt reconnu.</p> <p>La première ZNIEFF est située à environ 2 km du projet.</p>
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Le projet est situé sur le territoire communal de Magny-en-Vexin, commune adhérente du Parc naturel régional du Vexin français, membre de la Communauté de communes Vexin Val de Seine.</p>
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Le projet est situé dans la zone tampon (500 m) de l'Hôtel de Crosne situé au 2 rue de Crosne à Magny-en-Vexin (Monument Historique français).</p> <p>Éléments protégés : Maison : classement par arrêté du 28 avril 1944 ; Bâtiment des communs ; petit parterre ; potager ; grille d'entrée du parc : classement par arrêté du 18 août 1944.</p>
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPRN Mouvement de terrain : (95PREF19840106 - R111.3 de 1987). PPRN Inondations : (95PREF20010176 - PPRI Aubette et ruissellement). La zone de projet n'interfère pas avec les zonages réglementaires connus et approuvés à l'échelle communale de Magny-en-Vexin (cf. Annexe 8). PPRN Mouvement de terrain approuvé le 08/04/1987 et modifié le 19/12/2013 PPRN Inondations approuvé le 24/08/2005
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Une étude de pollution de sol a été menée en 2017 (Solpol), celle-ci a conclu en l'absence d'anomalies de concentrations en polluants. voir en annexe 10
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet se situe dans le site inscrit du Vexin français.
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le premier site Natura 2000 est situé à environ 11 km au Sud/Ouest du projet. cf. Annexe 6
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles				
6.1 Le projet envisagé est-il <u>susceptible</u> d'avoir les incidences notables suivantes ? Veuillez compléter le tableau suivant :				
Incidences potentielles	Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? <i>Appréciez sommairement l'impact potentiel</i>	
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Matériaux de démolition exportés vers filières de recyclage.
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La parcelle étant déjà bâtie, le projet n'entraînera pratiquement pas de disparition d'habitats existants (petites zones de pelouse, friches et arbustes). Le projet prévoit l'aménagement d'espaces verts et des zones de stationnement avec plantations d'arbres de hauts jets, d'arbustes, de plantes vivaces. Une haie arbustive sera implantée en périphérie de la parcelle. Ces plantations d'essences exclusivement locales apporteront de la biodiversité au site et permettront de diversifier les habitats et d'intégrer le projet.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le premier site Natura 2000 est situé à environ 11 km du projet.

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune zone à sensibilité particulière n'est identifiée à proximité du site d'étude.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La parcelle est déjà anthropisée.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risque lié au Transport de Marchandises Dangereuses est identifié à l'échelle de la commune.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Séisme (zone de sismicité 1) Inondations (cf. PPRN) Mouvement de terrain (cf. PPRN)
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet se situe dans un environnement accessible aux véhicules, aux transports en commun et aux modes doux de déplacement.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Le projet est susceptible d'être source de bruit notamment en phase chantier, de manière temporaire. L'accueil du public en phase d'exploitation peut être susceptible d'engendrer du bruit.

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet est susceptible d'engendrer des vibrations uniquement en phase chantier, et ce de manière temporaire.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet sera éclairé. Compte tenu de sa localisation géographique, il n'entraînera pas d'effet cumulé significatif. L'éclairage du futur projet sera conforme aux prescriptions du cahier des charges de la ville. De manière géographique et générale, le projet est situé dans un secteur comme étant affecté par des émissions lumineuses. En effet les émissions relatives aux infrastructures (principalement) routières encadrant la zone projet participent aux « nuisances » observées à l'heure actuelle.
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet engendrera des rejets atmosphériques liés : - à la circulation routière (CO, NO2, benzène, COV...) - au chauffage des futurs bâtiments : CO2, NOx, CO...) Néanmoins les constructions répondront à la norme RT 2012 limitant les rejets carbonés.
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les eaux usées seront raccordées par une canalisation souterraine aux réseaux d'assainissement. Les eaux pluviales des parkings et des toitures rejoindront noues paysagères de rétention / infiltration après traitement dans ouvrage deshuileur. Ces noues seront végétalisées et disposées autour de la voirie; et des noues arborées situées en milieu de travées de parking et de voiries.
	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet engendrera la production de déchets (ceux relatifs à l'utilisation des locaux) et seront gérés in fine par la ville de Magny-en-Vexin.

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?
 Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

Il s'agit des projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre d'article R.214-6 du Code de l'Environnement et d'une enquête publique ou ont fait l'objet d'une étude d'impact et d'un avis de l'autorité environnementale publié.

NB = Ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés par leur maître d'ouvrage, ceux pour lesquels l'autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.

Le périmètre d'investigation de recherche des « autres projets connus » s'est étendu sur les communes limitrophes de Magny-en-Vexin (depuis 2014) : Saint-Gervais, Hodent, Charmont, Banthelu, Cléry-en-Vexin, Nucourt, Serans, Montagny-en-Vexin.

Sur l'ensemble de ces communes, aucun projet de nature à avoir des effets cumulés avec le présent projet n'est recensé.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
 Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

Concernant le milieu naturel, une trame végétale sera créée, avec mise en place de haies arborées et arbustives, noues végétalisées, vergers et prairies, avec des essences locales exclusivement. Ces espaces seront gérés de manière écologique (fauche tardive, pas de produit phytosanitaire employé). Cet aménagement éco-paysager est détaillé dans l'annexe 9. Ceci contribuera à raméliorer la biodiversité du site.

Concernant le paysage et le patrimoine, des échanges avec l'ABF ont permis de faire évoluer le projet afin que celui-ci s'intègre au mieux dans son environnement.

Concernant l'énergie, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit afin d'alimenter tous les postes électriques du magasin. Cette installation permettra au futur magasin une indépendance énergétique en journée. Un système de récupération de chaleur permettra de chauffer la totalité du magasin et ce, à coût d'exploitation moindre.

Concernant la gestion des eaux pluviales, un système de noues paysagères de rétention / infiltration végétalisées, permettra la gestion douce des eaux de parkings et de toitures.

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Afin de répondre aux potentiels impacts environnementaux faible du projet, les aménagements présentés ci-dessus pourront amener une meilleure biodiversité sur le site, et une meilleure intégration paysagère du site dans son environnement.

C'est pourquoi la possibilité de ne pas réaliser une étude d'impact faciliterait la mise en oeuvre de ce projet qui répond à un besoin en offre commerciale dans le secteur.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b), 9° a), b), c), d), 10° 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° : 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b), 9° a), b), c), d), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° : 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet	
Annexe 7 - Notice descriptive architecturale	
Annexe 8 - Plans de prévention des risques naturels	
Annexe 9 - Notice paysagère	
Annexe 10 - Etude de pollution de sol	

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à le,

Signature

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMERCIAL SOUS ENSEIGNE ALDI
COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN
ANNEXES A LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS

ANNEXE 2

Localisation du site sur fond IGN

Localisation du site sur fond cadastral

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

Photo 1 (Bâtiment A)

Photo 2 (Bâtiment A)

Photo 3 (Bâtiment A)

Photo 4 (Bâtiment B)

Photo 5 (Bâtiment B)

Objet de la demande

Vue aérienne

Localisation

DÉMOLITION DE BÂTIMENTS EXISTANTS ET CONSTRUCTION D'UNE SURFACE COMMERCIALE SOUS ENSEIGNE ALDI

CHANTIERS :
 SIAURIS - 100, rue de la République, 43000 Le Puy-en-Velay
 SIAURIS - 100, rue de la République, 43000 Le Puy-en-Velay

MAÎTRE DE L'OUVRAGE :
 IMVALUX et Compagnie sas - Monsieur Thomas BÉGAT
 100, rue de la République, 43000 Le Puy-en-Velay

PERMIS DE CONSTRUIRE

SITUATION EXISTANTE
 - PLAN MASSE - PHOTOS
 - LOCALISATION - Vue aérienne

N° de dossier	Lieu	Date	N° de plan	Lieu

Plan masse - Situation existante. Plan de démolition. ech 1/400

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

ANNEXES

Annexe 1 : formulaire de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale, CERFA n°14734*03, 2019 (suite)

ANNEXE 5

Les abords du site

ANNEXE 6

Distance au site Natura 2000 le moins éloigné = 11 km

ANNEXES

Annexe 2 : Arrêté du 4 Octobre 1932 valant pour l'inscription au titre des Monuments Historiques des piliers de la Porte de Paris, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine

MINISTÈRE DE L'ÉCLAIRCISSEMENT PUBLIQUE
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
 ARRÊTÉ.
 LE SOUS-SECRETARE D'ÉTAT DES BEAUX-ARTS,
 Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et notamment l'article 2, modifié et complété par la loi du 23 juillet 1927;
 La Commission des monuments historiques entendue;
 ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.
Les deux piliers situés sur la route Nationale
à MAGNY-en-VEXIN (Seine & Oise)
 appartenant à la commune de MAGNY-en-VEXIN
 sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 2.
 Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour les archives de la préfecture, au maire de la commune et

 qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Paris, le 4 OCT 1932
 Par délégation spéciale,
 Le Directeur général des Beaux-Arts,
 Membre de l'Institut,
Audry
 T. S. V. P.

INSTRUCTION PUBLIQUE
 DES BEAUX-ARTS.
 ARRÊTÉ.
 LE SOUS-SECRETARE D'ÉTAT DES BEAUX-ARTS,
 Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et notamment l'article 2, modifié et complété par la loi du 23 juillet 1927;
 La Commission des monuments historiques entendue;
 ARRÊTE :

Département : Seine-et-Oise
 Arrondissement : Pontoise Commune : Magny-en-Vexin
 Canton : Magny-en-Vexin Propriétaire : la Commune
 Monument : Deux piliers

emplacement exact : Deux piliers sur la route Nationale au Sud de la ville
 Renseignements complémentaires sur le propriétaire : Propriété de la ville
 date de l'inscription proposée : 2 piliers à classer pour assurer leur conservation
 Époque de la construction : XVIII^e
 État de conservation : Très bon état
 Documents graphiques annexés : 1 carte postale
 Signements graphiques : _____

T. S. V. P.

- Méfait de la publicité -

2 Piliers d'Entrée de la ville -

Le même sociétaire nous signale la présence de panneaux-réclames au voisinage immédiat des piliers d'entrée de la ville (monument classé).

=====

29 Juin 1942.

ANNEXES

Annexe 2 : Arrêté du 4 Octobre 1932 valant pour l'inscription au titre des Monuments Historiques des piliers de la Porte de Paris, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (suite)

ANNEXES

Annexe 3 : Fiche technique de la Pierre de Saint-Maximin Ferme Fine, rocamat.fr

Pierre de Saint-Maximin Ferme Fine

Carrière de Saint-Maximin

Saint-Maximin Ferme Fine

Pierre calcaire

Nature

Calcaire à miliolites et à nummulites.
Eocène, étage Lutécien

Aspect

Fond beige uni, grain fin, avec trous
petits et peu nombreux, parfois
quelques coquilles

Origine

Saint-Maximin (Oise)
60 km de Paris

Emplois préconisés

Détail Revêtement mince : Collé, Attaché, Elévation extérieure, Bandeau et Appui extérieurs, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur
Mur massif : Elévation et Rejaillissement extérieurs, Bandeau et Appui extérieurs, Soubassement extérieur, Corniche extérieure

Finitions disponibles

Egrésé, Bossagé

Caractéristiques techniques

Masse volumique apparente : 1700 à 2000 kg/m³ (NF EN 1936)
Porosité : 25 à 35% (NF EN 1936)
Résistance aux attaches (3cm) TYPE I : 600 à 1200 N (NF EN 13364)
Résistance à la compression : 9 à 12 MPa (NF EN 772-1)
Résistance à la flexion : 3 à 4 MPa (NF EN 12372)
Capillarité C1 : 200 à 400 g.m⁻².s⁻¹/2 (NF EN 772-11)
Capillarité C2 : 200 à 400 g.m⁻².s⁻¹/2 (NF EN 772-11)

ANNEXES

Annexe 4 : Sources de la Foulerie, extrait du rapport du BRGM concernant l'alimentation en eau des communes rurales du Vexin, Ph. Roussel et M. Richard, 1976

ANNEXES

Annexe 4 : Sources de la Foulerie, extrait du rapport du BRGM concernant l'alimentation en eau des communes rurales du Vexin, Ph. Roussel et M. Richard, 1976 (suite)

Indice de classement national : 126.5.1019

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

RECENSEMENT DES POINTS D'EAU DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE

Désignation : A.E.P. du Syndicat de Magny-en-Vexin - Sources La Foulerie E
 Situation : commune de MAGNY-EN-VEXIN
 Exploitant : CEO
 Autres captages participant à l'alimentation : 125.8.71 ; 125.8.14 ; 126.5.1020

Caractéristiques techniques

Coordonnées et altitude : X : 562,80 Y : 164,70 Z : + 85
 Type d'ouvrage : Sources captées
 Année d'exécution : Fin 19ème siècle
 Profondeur du niveau statique : date :
 Profondeur totale :
 Diamètre crépiné :
 Hauteur crépinée :
 Aquifère sollicité : Lutétien-Yprésien
 Epaisseur captée dans l'aquifère :
 Débit d'épuisement : m³/h date :
 Débit d'exploitation possible : m³/h date :
 Utilisation 1976 :

Qualité de l'eau

Dernière analyse chimique en date du : Laboratoire :
 Aspect général de la minéralisation :
 Teneurs anormales et observations :
 Dernière analyse bactériologique en date du : Laboratoire :

Traitement des eaux Chloration

Protection du captage

Rapport du géologue officiel, date : Néant

Anciennes dispositions :

Périmètre immédiat :
 Périmètre général :

Nouvelles dispositions :

Périmètre immédiat :
 Périmètre rapproché :
 Périmètre éloigné :
 Périmètre effectivement réalisé sur le terrain
 immédiat : Néant
 rapproché :
 éloigné :

Existence d'une D.U.P. de dérivation et date :
 Risques de pollution depuis l'établissement des périmètres :

Jugement synthétique sur le captage

- Périmètre de protection à définir,
- Source située dans des bois - pas de source de pollution visible.

ANNEXES

Annexe 4 : Sources de la Foulerie, extrait du rapport du BRGM concernant l'alimentation en eau des communes rurales du Vexin, Ph. Roussel et M. Richard, 1976 (suite)

Indice de classement national : 126.5.1019

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

RECENSEMENT DES POINTS D'EAU DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE

Désignation : A.E.P. du Synd. de Magny - Sources La Foulerie W
 Situation : Commune de Magny
 Exploitant : C.E.O.
 Autres captages participant à l'alimentation : 125.8.71 ; 125.8.14 ; 126.5.1020

Caractéristiques techniques

Coordonnées et altitude : x : 562,60 y : 162,70 z : + 85
 Type d'ouvrage : Sources captées
 Année d'exécution : Fin 19ème Siècle
 Profondeur du niveau statique : date :
 Profondeur totale :
 Diamètre crépiné :
 Hauteur crépinée :
 Aquifère sollicité : Yprésien - Lutétien
 Epaisseur captée dans l'aquifère :
 Débit d'épuisement : 35 m³/h date : 1972
 Débit d'exploitation possible : 35 m³/h date :
 Utilisation 1976 :

Qualité de l'eau

Dernière analyse chimique en date du : Laboratoire :
 Aspect général de la minéralisation :
 Teneurs anormales et observations :
 Dernière analyse bactériologique en date du : Laboratoire :

Traitement des eaux Eau arrivant dans une commune avec la source E
 Chloration

Protection du captage

Rapport du géologue officiel, date :

Anciennes dispositions :

Périmètre immédiat :
 Périmètre général :

Nouvelles dispositions :

Périmètre immédiat :
 Périmètre rapproché :
 Périmètre éloigné :
 Périmètre effectivement réalisé sur le terrain
 immédiat : 27 x 28 m pour le captage W
 rapproché :
 éloigné :

Existence d'une D.U.P. de dérivation et date :
 Risques de pollution depuis l'établissement des périmètres :

Jugement synthétique sur le captage

- Installation en bon état
- Pas de sources de pollution visibles dans l'environnement immédiat
- Périmètre à redéfinir en fonction des nouvelles dispositions.

ANNEXES

Annexe 5 : Dossier de candidature au label "Ville et Pays d'art et d'histoire", culture.gouv.fr

CANDIDATURE « VILLE ou PAYS D'ART ET D'HISTOIRE »

Fiche – type N°3

Plan-type du dossier de candidature au label « Ville ou Pays d'art et d'histoire »

La candidature au label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » repose sur un projet culturel de territoire.

L'enjeu du dossier de candidature est d'explicitier ce projet et de montrer la place que les responsables politiques entendent réserver à la valorisation des patrimoines, ainsi qu'à la qualité du cadre de vie et des paysages. Cette volonté devra également être précisée quant à la place qu'ils souhaitent donner à la création dans l'espace public (architecture, art contemporain, projets paysagers).

Le projet devra être conçu et mis en œuvre en lien avec l'ensemble des services compétents dans les domaines de la culture, de l'urbanisme et de l'éducation.

Préambule politique

I. CARTE D'IDENTITÉ DU TERRITOIRE

1. **Rappel du périmètre choisi** (Cf. Fiche N°1)
2. **Présentation de la structure politique porteuse du label**
3. **Données géographiques et historiques**
4. **Données démographiques**
5. **Carte scolaire**
6. **Equipements touristiques**

Des cartes, plans, schémas et illustrations, légendées et orientées, devront appuyer le propos.

II. PRÉSENTATION DU MAILLAGE CULTUREL DU TERRITOIRE ET DE LA POLITIQUE CULTURELLE À L'ŒUVRE

- **Maillage culturel du territoire** (Cf. Fiche N°1 – II : développer du point de vue des spécificités de chaque équipement)
- **Festivals et manifestations**
- **Politique des publics mis en œuvre au sein des équipements culturels**
- **Politique culturelle relevant spécifiquement de la collectivité candidate au label** (préciser les équipements sous régie ; les axes de cette politique ; le budget culturel - % du budget global)

ANNEXES

Annexe 5 : Dossier de candidature au label "Ville et Pays d'art et d'histoire", culture.gouv.fr (suite)

III. PRÉSENTATION DES POLITIQUES MENÉES DANS LE DOMAINE DE L'ARCHITECTURE, DES ARTS PLASTIQUES, DES PATRIMOINES, DE L'URBANISME, ET DU PAYSAGE

Reprendre contenu de la Fiche N°2, en le développant et en l'actualisant éventuellement.

IV. PROJET VPah

Cette partie détaille le contenu du projet et les modalités de sa mise en œuvre.

1. Rappel de la méthodologie adoptée pour l'élaboration de la candidature

2. Présentation de la structure porteuse du projet et de l'organigramme du futur service d'animation de l'architecture et du patrimoine (positionnement du « chef de projet VPah » au sein de l'organigramme)

Préciser les modalités de travail du chef de projet VPah avec les services de la collectivité (ou des collectivités) : culture, habitat, urbanisme, tourisme et éducation,...

3. Présentation de l'enjeu représenté par l'obtention du label, ainsi que des grands axes du projet

4. Programme d'actions (en termes de médiation culturelle, d'accompagnement des politiques de valorisation et de création : architecture, espace public, patrimoines et paysage)

Pour chacune des rubriques suivantes relatives aux grandes catégories de publics, indiquer les projets, donner une liste indicative des thématiques envisagées.

a - en direction des habitants et des professionnels *[des types de publics spécifiques peuvent être ciblés]*

b - en direction du public jeune *[préciser les tranches d'âge ou niveaux scolaires ciblés]*

- actions dans le temps scolaire
- actions periscolaires
- actions hors temps scolaire

c - en direction du public touristique

ANNEXES

Annexe 5 : Dossier de candidature au label "Ville et Pays d'art et d'histoire", culture.gouv.fr (suite)

5. Partenariats du projet

En particulier, modalités de travail avec :

- le (ou les) office(s) de tourisme - OT : rôles distincts OT / Chef de projet VPah (élaboration d'une convention spécifique de partenariat ?)
- CAUE,
- Ecole Nationale supérieure d'architecture (ENSA), Ecoles d'art
- Université,
- ...

6. Projet de CIAP (lieux et contenus envisagés)

7. Financement pluriannuel du projet (3 ou 5 ans)

8. Calendrier de mise en œuvre du projet

NB : Une fois le dossier complet validé par la DRAC par la DGP, un projet de convention devra être rédigé, à partir du modèle de convention fourni par le ministère de la Culture et de la Communication.

**Contacts : la direction régionale des affaires culturelles
la direction générale des patrimoines / service de l'architecture**

Direction générale des patrimoines / Service de l'architecture / SDAQCCV / Bureau de la promotion de l'architecture et des réseaux – 2017

3

ANNEXES

Annexe 6 : Fiche technique d'un traitement anti-mousse de la marque COMUS, solutions-comus.com

TRAITEMENT FONGICIDE Formule prête à l'emploi

Sans chlore,
Non corrosif

DESTINATION : ANTI-MOUSSE est un nettoyant fongicide et algicide recommandé pour le nettoyage des toitures, murs et façades.
Intérieur – Extérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : Basé sur une solution de biocides sans chlore, non corrosifs pour les métaux et plastiques, ANTI-MOUSSE permet la réalisation de traitement curatif et préventif des salissures d'origine végétale : les mousses, lichens, champignons, algues...

ANTI-MOUSSE est particulièrement recommandé pour les supports minéraux naturels ou artificiels. Il convient également pour les supports usuels du bâtiment revêtus ou non.

ANTI-MOUSSE est idéal avant mise en peinture, et avant la mise en œuvre des différents systèmes MIGRASTOP® afin de garantir une propreté irréprochable des supports à traiter.

Il n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

SUPPORTS : Toitures : ardoise, tuile terre cuite et béton, fibro-ciment, shingle, plastiques.
Murs et façades : enduits, crépis, peinture, pierre, brique

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, pulvérisateur.

ASPECT : Incolore, limpide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Densité à 20°C	1.05 +/- 0.05 kg/L
Viscosité à 20°C	Liquide fluide
pH	Neutre
Solvant	Eau
Rendement	5 m ² / Litre
Conservation	Gélif, ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C

CONDITIONNEMENTS : 20 L

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

ANNEXES

Annexe 6 : Fiche technique d'un traitement anti-mousse de la marque COMUS, solutions-comus.com (suite)

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Température d'application : de + 5°C à + 25°C
Consommation moyenne : 5 m²/LT selon la porosité du support.

DILUTION :

Produit prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après application.
Les pulvérisateurs seront rincés plusieurs fois.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

• Préambule :

Pour une efficacité optimale, traiter du printemps à l'automne, par temps sec et sans pluie durant 48 heures minimum après l'application.

En présence de mousses épaisses : les éliminer préalablement par brossage ou grattage.

Si la surface à traiter est fortement encrassée par des pollutions urbaines noires, grasses, la nettoyer au préalable avec notre CRISTO NET.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants, des lunettes et un appareil de protection des voies respiratoires

En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

Lire attentivement l'étiquette du bidon.

• Conditions d'application :

Sur façade :

En curatif pulvériser le TRAITEMENT FONGICIDE, laisser agir entre 48 et 72 heures, puis rincer au nettoyeur haute pression. Avant mise en peinture, nettoyer au nettoyeur haute pression ou avec l'ULIFACADE. Laisser sécher puis appliquer le TRAITEMENT FONGICIDE dilué entre 25 à 30%.

Sur toiture :

Pulvériser le produit et laisser l'eau de pluie la rincer. Compter 6 mois minimum pour obtenir le résultat définitif.

Débrancher les raccordements de récupération des eaux pluviales le temps de l'application.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon – Tél : 01.69.88.13.10 – www.solutions-comus.com

ANNEXES

Annexe 7 : Circuit des sentiers du patrimoine de Magny-en-Vexin, pnr-vexin-francais.fr

Le Vexin français, votre destination RANDO aux portes de Paris

Parc naturel régional du Vexin français

900 km de sentiers balisés
Balades accompagnées
Circuits thématiques
Topoguides
Audiotguides

Plus d'infos sur
www.pnr-vexin-francais.fr

UNE AUTRE VIE S'INVENTE ICI

N°Azur 0 810 16 40 43
PREMIER APEL LOCAL

INCONTOURNABLE MAGNY-EN-VEXIN, UN BOURG PROVINCIAL

De tous temps, Magny a été une ville de passage et d'étape. Elle occupe une position stratégique en rebord de plateau, au carrefour des grands axes de circulation reliant Paris à Rouen et Chartres à Beauvais. Elle était d'ailleurs située sur l'ancienne voie romaine dite « chaussée Jules César » reliant Lyon, capitale des Gaules à la Manche. La ville actuelle s'étale autour d'un centre ancien resserré, dense et délimité par une ceinture de boulevards, qui ont remplacé les anciens remparts. Ils étaient au Moyen Âge jalonnés de six tours et percés de quatre portes. Les deux piliers symboles de la ville furent construits en 1778 après la démolition de la « porte de Paris ». L'architecture reflète le dynamisme de Magny au fil du

temps avec ses maisons rurales et médiévales et ses hôtels particuliers. La ville a en effet connu un essor important grâce au commerce agricole autour de la halle au grain et le développement d'activités artisanales et industrielles (tanneries, chaisseries sucrerie...). Son attractivité a été renforcée avec l'arrivée du chemin de fer en 1871 permettant d'exporter les produits vers Paris, Saint-Germain ou Versailles. Aujourd'hui, la ville, qui compte près de 6000 habitants, reste un pignon économique du Vexin français avec ses nombreux commerces et artisans. Quatre hameaux lui sont attachés : Blaincourt, Vélanne-le-Bois, Vélanne-la-Ville et Arthieur, d'où l'on peut partir à la découverte de la chaussée Jules César.

RFN19-2 - Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l'utiliser sans l'autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre. © FFRandonnée 2015. Descriptif du sentier : Comité départemental de la randonnée pédestre. Coordination : PNR du Vexin français, 01 34 48 66 10, contact@pnr-vexin-francais.fr.

Rue de l'Hotel-de-Ville

© P. Lhomel

Sentier du patrimoine de Magny-en-Vexin

SITUATION
Magny-en-Vexin, à 22 km au nord-ouest de Cergy-Pontoise par la D 14 ; à 21 km au nord de Mantres-la-Jolie par la D 983

PARKING
de la mairie, rue de Croisse

100 m
75 m
40 m
Distance positive

GPS Point de départ
N 49.15150°
E 1.78792°

2H05
6,1KM

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
 • hôtels particuliers et maisons médiévales • Aubette de Magny • Blaincourt • église Notre-Dame • piliers de la ville

22052022 10257-180

ANNEXES

Annexe 7 : Circuit des sentiers du patrimoine de Magny-en-Vexin, pnr-vexin-francais.fr (suite)

© PNR Vexin français

Vue sur Estriez

BALISAGE
aucun

DIFFICULTÉS
aucune

A DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION

- Ambleville : jardins et château • Chaussey : domaine de Villarcieux • Commeny : maison du Pain • Guiry-en-Vexin : musée archéologique du Val d'Oise • Marnes : maison des arts et métiers de la Vigne • Théméricourt : Maison du Parc, musée du Vexin français • Wy-dit-Joli-village : musée de l'outil

Comité du Val-d'Oise,
01 30 33 01 62,
www.cdrp55.com

© P. Lhomel

Église Notre-Dame de la Nativité

Dos à l'église, emprunter la rue Notre-Dame puis la rue de la Paix. Prendre à gauche le passage Lefèvre, tourner à droite et emprunter immédiatement à droite le passage Huré. Passer sous le porche et déboucher, à gauche, sur la place Poiquet où se trouve la **plaque sur le cinéma 12**. Gagner à droite la **place de la Halle 13**. Suivre la rue Carnot sur 20 m ; tourner à gauche au niveau du bar puis gagner le petit passage entre deux bâtiments. Au bout de la rue, monter à gauche la rue pavée jusqu'à la **place d'Armes 14** et poursuivre par la rue de Paris ; passer les **deux piliers 15** et rejoindre le point de départ.

© PNR Vexin français

Voir la plaque de l'**hôtel de Saussey 1** sur la façade extérieure de l'hôtel de ville. Revenir au parking, le traverser jusqu'à la porte à droite en fond de jardin. Passer le portail métallique et obliquer à droite en suivant un mur. Continuer à droite par la rue du Four-à-Chaux. Prendre à gauche sur 20 m, traverser le boulevard Jean-Baptiste-Santere et suivre l'allée piétonne au bout de laquelle on emprunte une petite sente à droite. La suivre et tourner à gauche pour arriver au **couvent des Bénédictines 2** (centre hospitalier).

Continuer à droite et descendre à gauche la **rue de l'Hôtel-de-Ville 3**. Passer la maison de l'Écu et suivre à droite la rue du Ogyre. Traverser la rue Nationale pour accéder à la place de la Butte et l'**ancien Hôtel-Dieu 4**. Tourner à gauche et arriver face au **couvent des Ursulines 5**. Suivre à droite la rue de Rouen sur 200 m, prendre à gauche la rue d'Archemont et continuer à droite en suivant l'Audette. Traverser la rue de Rouen et gagner par le boulevard des Chevaliers la **chaisserie magnyvoise 6**. Au niveau du lavoir, consulter la plaque consacrée au **travail du cuir 7** et traverser le ruisseau pour suivre à droite le chemin herbeux.

Traverser la D 86 puis monter à droite la route. À Estriez, monter tout droit la rue du Chatelet. Après un mur, emprunter à droite le chemin qui se poursuit par un petit sentier ombragé jusqu'à la **table de lecture du paysage 8**. Après les maisons, traverser l'espace de jeux puis le rond-point pour descendre la rue de la Cavée. Tourner à gauche pour gagner la **ferme de Blancécourt 9**. Rebrousser chemin, suivre tout droit puis descendre à gauche la rue du Moulin-de-Bureau jusqu'à l'ancienne voie ferrée ; la suivre à droite et continuer par une route. Descendre à gauche la rue de Beauvais jusqu'à l'ancienne gare et l'**ancienne sucrerie Corbin 10**. Passer le carrefour et suivre à droite la rue de l'école jusqu'à l'**église Notre-Dame de la Nativité 11**.

ANNEXES

Annexe 8 : Convention de gestion écologique des espaces verts par éco-pâturage entre le Lycée Pablo Neruda de Dieppe (76) et l'association ÖKOTOP

CONVENTION DE GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS PAR ECOPATURAGE

ENTRE

LYCEE PABLO NERUDA - DIEPPE

Représenté par

ci-après désigné : **LE LYCEE**

D'une part,

ET

ÖKOTOP

Association déclarée sous le numéro w761004050, SIRET 21812122000029 dont le siège social est situé 3 rue de Lombardie à Petit Caux (76), représentée par Damien HEDIN, en sa qualité de Président,

ci-après désigné : **ÖKOTOP**

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

ANNEXES

Annexe 8 : Convention de gestion écologique des espaces verts par éco-pâturage entre le Lycée Pablo Neruda de Dieppe (76) et l'association ÖKOTOP (suite)

ARTICLE 1 : OBJET

Dans le cadre de la gestion de ses espaces verts, **LE LYCEE** charge **ÖKOTOP** d'assurer la gestion écologique d'un espace par éco-pâturage.

ARTICLE 2 : LOCALISATION ET PERIMETRE D'INTERVENTION

L'espace vert concerné est situé à l'entrée du **LYCEE** et d'une surface estimée à 3000M²

L'intervention d'**ÖKOTOP** se limite à cet espace clôturé préalablement sur la commande du **LYCEE**.

ARTICLE 3 - DUREE – REVISION - RESILIATION

La gestion par éco-pâturage d'**ÖKOTOP** est prévue pour 3 ans minimum.

La période de pâturage s'étale chaque année du mois d'avril au mois de novembre selon un calendrier plus précis validé annuellement par les deux parties.

Toute modification à la présente convention ne peut intervenir que sur signature par les deux parties d'un avenant.

La résiliation peut intervenir après accord des parties, sous réserve d'un préavis de trois mois.

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci peut être dénoncée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure.

En cas de faute majeure, la résiliation prend effet sans préavis. A ce titre, le versement des sommes indûment perçues au regard du niveau de réalisation de la mission peut être immédiatement demandé.

Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de cet accord qui ne pourrait faire l'objet d'un règlement amiable sera porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 4 : ROLE ET OBLIGATIONS D'ÖKOTOP

ÖKOTOP est chargé d'assurer la gestion par éco-pâturage de l'espace présenté à l'article 2. Pour ce faire **ÖKOTOP** a recours à des animaux herbivores, autant que possible de races patrimoniales et à faibles effectifs.

Dans le cadre de ses prestations, **ÖKOTOP** exclut totalement le recours aux herbicides, fongicides et autres produits chimiques polluants.

ÖKOTOP se réserve le droit, en fonction des besoins, d'effectuer des mouvements d'animaux. Les mouvements sont, à chaque fois, communiqués en amont au **LYCEE**.

ÖKOTOP assure les missions suivantes :

Avant la mise en place des animaux :

- Contrôle des clôtures.
- Mise en place de panneaux d'information et de sécurité.

ANNEXES

Annexe 8 : Convention de gestion écologique des espaces verts par éco-pâturage entre le Lycée Pablo Neruda de Dieppe (76) et l'association ÖKOTOP (suite)

- Préparation des terrains et installation des équipements relatifs aux besoins des animaux, à savoir, selon les circonstances : abreuvoirs, mangeoires, râteliers, abris...

Pendant la période de présence des animaux :

- Mise en place des animaux
- Visites de contrôle et soins réguliers, contrôle des clôtures, des cheminements
- Suivi sanitaire
- Astreinte pour les interventions particulières et/ou d'urgence avérée.
- Contrôle de l'abreuvement quand il n'est pas assuré sur place

Après le départ des animaux :

- Vérification de la prestation et si nécessaire prestations complémentaires par la fauche mécanique des refus.
- Retrait des différents équipements
- Réunion bilan annuel

ARTICLE 5 : RÔLE ET OBLIGATIONS DU LYCEE

LE LYCEE veille à la sécurité des animaux, en effectuant notamment les opérations suivantes :

- Verrouillage systématique des portes et portillons après chaque passage pour prévenir tous risques de fuite.
- Surveillance visuelle des animaux, (blessure, animal isolé, comportement inhabituel...) et communication avec ÖKOTOP dans les meilleurs délais.

Dans le cadre d'un protocole à définir au préalable, le personnel, la communauté éducative et les élèves peuvent être amenés à participer à la surveillance du troupeau et à la gestion de l'abreuvement.

LE LYCEE informe en amont ÖKOTOP des interventions techniques programmées sur les sites qui nécessiteraient d'isoler ou de déplacer temporairement les animaux.

Dans le cas où d'autres personnes, étrangères aux services du lycée, sont amenées à visiter les sites, LE LYCEE s'engage à les informer de la présence des animaux, à leur communiquer les procédures à suivre et à veiller à leur respect.

ARTICLE 6 : ACCES AUX SITES

LE LYCEE autorise l'accès aux parcelles définies à l'article 2 aux équipes d'ÖKOTOP 7jours/7 et 24h/24 durant toute la période définie à l'article 3. Afin d'accéder aux espaces, LE LYCEE met à disposition constante les clés, codes et autres dispositifs d'accès à l'établissement.

ARTICLE 7 : ASTREINTE

ÖKOTOP assure une astreinte durant toute la période de présence des animaux pour les interventions particulières et/ou d'urgence avérée.

Pour sa part, LE LYCEE communique à ÖKOTOP, durant toute la durée de présence des animaux, les numéros et les identités des personnels à contacter en cas d'urgence.

ARTICLE 8 : SECURITE ET ASSURANCES

ANNEXES

Annexe 8 : Convention de gestion écologique des espaces verts par éco-pâturage entre le Lycée Pablo Neruda de Dieppe (76) et l'association ÖKOTOP (suite)

ÖKOTOP est tenu de respecter les plans de prévention et les protocoles de sécurité, communiqués par **LE LYCEE**.

Des panneaux de prévention et de sécurité sont posés par **ÖKOTOP** sur les clôtures des parcelles mentionnant au moins deux numéros d'urgence.

Les activités d'**ÖKOTOP** sont placées sous sa responsabilité exclusive, et à ce titre l'association souscrit tout contrat d'assurance de façon à ce que la responsabilité du **LYCEE** ne puisse être recherchée pour les interventions des équipes d'**ÖKOTOP**.

Toutefois, si de manière unilatérale, **LE LYCEE** décidait d'intervenir dans la gestion de l'espace, il en assumerait l'entière responsabilité.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ET SANITAIRES

ÖKOTOP s'engage à n'avoir recours dans ses prestations qu'à des animaux identifiés selon les règles en vigueur auprès de l'établissement d'élevage compétent.

Les animaux bénéficient à ce titre d'un suivi sanitaire assuré par un vétérinaire, le Docteur Olivier Serre associé à la clinique vétérinaire Terres de Caux située à Bacqueville en Caux.

Conformément à la loi, **ÖKOTOP** a la garde pleine et entière du cheptel et celle-ci ne peut, en aucun cas, être transférée.

ARTICLE 10 : CLÔTURES

Les clôtures des espaces pâturés sont la propriété du **LYCEE** qui en assure donc l'entretien et les réparations nécessaires à la bonne exécution des prestations d'éco-pâturage.

En cas de dégradations sur les clôtures, les portails et/ou barrières, par ses équipes ou ses animaux **ÖKOTOP** en doit les réparations sans rémunération.

ARTICLE 11 : VALORISATION ET COMMUNICATION

Les parties s'engagent à assurer conjointement toutes les opérations de communication et de sensibilisation en lien avec la presse. Aussi, les logos des parties sont apposés sur tous les documents de communication et de valorisation.

Les relations avec les médias sont également organisées de manière commune. Les communiqués et dossiers de presse font l'objet d'une rédaction et d'une validation conjointe.

Au moins un panneau d'information par site est posé pour présenter la démarche d'éco-pâturage, valoriser l'engagement du **LYCEE** et le travail d'**ÖKOTOP**. Les panneaux peuvent être réalisés et posés par **ÖKOTOP**, hors prestation initiale, après commande spécifique et validation des contenus par **LE LYCEE**.

ARTICLE 12 : FINANCEMENT

En contrepartie des missions exposées à l'article 4, **ÖKOTOP** perçoit les sommes indiquées et réparties dans le tableau figurant ci-dessous :

ANNEXES

Annexe 8 : Convention de gestion écologique des espaces verts par éco-pâturage entre le Lycée Pablo Neruda de Dieppe (76) et l'association ÖKOTOP (suite)

Sites	Surfaces au m ²	Prix unitaire HT au m ² /an	Prix HT /an	Prix TTC /an
SITE A	3000 m ²	0.35 €	1050.00 €	1260.00 €

Modalités de versements :

Un acompte de 50% du montant total sera versé à ÖKOTOP à la mise en place des animaux et le solde au départ des animaux pour l'hivernage.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord fait l'objet d'un suivi permanent et peut nécessiter, à la demande expresse d'une des deux parties, de réunions techniques intermédiaires.

A l'issue de l'accord, une réunion de bilan et d'évaluation est programmée entre les deux parties.

Fait à Dieppe, le

Pour ÖKOTOP,

Le Président

Damien HEDIN

Pour LE LYCEE

ANNEXES

Annexe 8 : Convention de gestion écologique des espaces verts par éco-pâturage entre le Lycée Pablo Neruda de Dieppe (76) et l'association ÖKOTOP (suite)

PRIX DE LA GESTION PAR ECO-PÂTURAGE

Ce prix comprend la mise en place et le retrait des animaux, la surveillance et les soins, la fourniture des équipements d'élevage (hors clôtures), le suivi sanitaire, l'astreinte ...

Sites	surfaces au m ²	Prix unitaire HT au m ² /an par zone	Prix HT /an par zone
ZONE A	3000	0,35€	1050,00 €
ZONE B	3150	0,35 €	1102,50 €
ZONE C	2800	0,37 €	1036,00 €
ZONE D	1000	FORFAIT	550,00 €
TOUTES ZONES	9950	0,23 €	2288,50 €

1260 TTC

ESTIMATION DU COÛT DE LA FOURNITURE ET DE LA POSE DES CLÔTURES

Grillage type URSUS (mailles progressives) 1.45M sur poteaux bois.

Sites	ML	Prix unitaire ml	Total HT
ZONE	170	15,00€	2550, 00 €
ZONE B	165	15,00 €	2475,00 €
ZONE C	275	15,00 €	4125,00 €
ZONE D	130	15,00 €	1950,00 €

3060 TTC

PRIX DES OPTIONS COMMUNICATION ET ANIMATION

	PU HT
Réalisation, fourniture et pose - panneau de communication éco-pâturage - format 60*80 impression numérique sur adhésif -dibon ep : 3mm	135,00 €
Réalisation, fourniture et pose - panneau de communication éco-pâturage - format 40*80 impression numérique sur adhésif -dibon ep : 3mm	85,00 €
Réalisation, fourniture et pose - panneau de communication éco-pâturage - format A3 impression numérique sur adhésif -dibon ep : 3mm	70,00 €
demi journée d'animation et/ou mini ferme sur site.	nous consulter
journée d'animation et/ ou mini ferme sur site	nous consulter